

La Tierra de Trujillo

*desde el Barroco al Neoclasicismo
(siglos XVII y XVIII)*

REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA
DE LAS LETRAS Y LAS ARTES

Actas del Congreso

LA TIERRA DE TRUJILLO:
DESDE EL BARROCO
AL NEOCLASICISMO
(siglos XVII y XVIII)

(Patrocinado por Caja de Extremadura)

TRUJILLO, 2007

La escultura en la Tierra de Trujillo

VICENTE MÉNDEZ HERNÁN
Universidad de Extremadura

Introducción

Escasos datos conocemos acerca de la actividad de los talleres trujillanos para estas fechas y en lo que a obras escultóricas respecta. De los precedentes del siglo XVI conocemos los nombres de *Alonso Sánchez* y *Alonso Bocanegra*, entalladores trujillanos que recibieron en 1513 la cuantía de 70.000 maravedís por los retablos de altar que habían ejecutado para la iglesia de Santa María y la ermita de Ntra. Sra. de la Luz en Brozas¹; y el del entallador *Juan Bautista*, encargado de aderezar la imagen de Santa María del Zújar (La Coronada) en 1589². A los nombres de estos artistas hay que unir los que en su obra cita Benavides Checa: *Diego Serrano* (1525) —natural de Plasencia—, *Juan de Trujillo* (1573), *Inocencio Hernández* (c.1579), etc.³

1. ESCOBAR PRIETO, Eugenio, *Hijos Ilustres de la villa de Brozas* (Cáceres, 1995 –3ª Edición–), p. 10. *Vid., etiam*, RUBIO ROJAS, A., *Rutas Cacerneas. La de las chimeneas* (Cáceres, 1980), p. 112.

2. ARCOS FRANCO, J.M.^a, «Notas sobre la presencia de artistas trujillanos en el ámbito del partido de La Serena (Orden de Alcántara) a lo largo de la época moderna», en *Alcántara*, n.º 55 (Cáceres, 2002), p. 38.

3. BENAVIDES CHECA, J., *Prelados Placentinos...*, *op. cit.*, p. 129.

La actividad desarrollada en el último cuarto del siglo XVI por el entallador, de probable origen mirobrigense⁴, *Juanes de la Fuente* nos sirve muy bien para estudiar los precedentes que consolidaron el estilo clasicista durante la centuria siguiente. A su gubia debemos piezas como el actual tabernáculo de la iglesia de Santa María la Mayor, de Trujillo (1583-1584/86)⁵, o el retablo del salón de sesiones o sala principal del Ayuntamiento viejo de esta misma localidad, obra por la que recibió 500 reales en 1586⁶. Su influencia debió ser importante en orden a la conformación del estilo de artistas como *Baltasar Díaz*, uno de los entalladores más activos que hemos logrado documentar en Trujillo durante las primeras décadas del siglo XVII, o del ensamblador *Gaspar Díaz de Carrasco*, su hijo, encargado de tasar el retablo mayor de la parroquia de San Andrés, de Navalморal de la Mata, según carta de pago de 7 de febrero de 1653⁷.

Las referencias facilitadas por la documentación sobre maestros procedentes de Trujillo permiten comprobar la actividad

4. En Salamanca está documentado en 1561 realizando tareas de carpintero: BARBERO GARCÍA, Andrea, y DE MIGUEL DIEGO, Teresa, *Documentos para la Historia del Arte en la provincia de Salamanca. Siglo XVI* (Salamanca, 1987), p. 213. Como vecino de Ciudad Rodrigo aparece citado en la documentación del retablo mayor de la iglesia de Descargamaría (Cáceres), que trazó *Lucas Mitata* y se encargó de materializar el ensamblador *Juan de la Fuente*: PÍRIZ PÉREZ, E., «El escultor Lucas Mitata», en *B.S.A.A.*, T.º XLIII (1977), pp. 242 y 247 s.

5. A.P. de Santa María de Trujillo, *L.C.F. y V. de 1583 a 1626*, foliado, fols. 13 vt.º, 14 vt.º, 19, 23 vt.º, 40 vt.º, 60 vt.º, 61 vt.º y 65. *Vid., etiam*, RAMOS RUBIO, J.A., *Estudio histórico artístico de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Trujillo* (Cáceres, 1990), p. 106, donde se aportan más datos sobre el citado artista; SOLÍS RODRÍGUEZ, C., «Las Visitas Pastorales y el patrimonio Arquitectónico y Mobiliario de la Iglesia», en *Memoria Ecclesiae*, T.º XIV (Oviedo, 1999), p. 420.

6. TENA FERNÁNDEZ, Juan, *Trujillo Histórico y Monumental* (Alicante, 1967. Trujillo, 1988 –no consta el número de edición–), pp. 324 s., y p. 414, donde amplía la información que proporciona sobre el artista.

7. A.P. de la iglesia de San Andrés, Navalморal de la Mata, *L.C.F. y V. de 1638 a 1683*, aprox. (desordenado), s.f. Por su trabajo recibió 220 reales.

Fig. 1.
Aldeacentenera.
Iglesia parroquial.
Retablo colateral
del siglo XVI.

—acrecentada durante la centuria siguiente— que este centro artístico ejerció en la zona sur de los territorios diocesanos ubicados en la provincia cacereña, compitiendo o, mejor aún, complementando la labor de los obradores de la propia ciudad de Plasencia en la ardua tarea de abastecer a las parroquias de un Obispado. Es muy interesante estudiar las obras que, tanto maestros trujillanos como placentinos o madrileños. Pasemos a estudiar las distintas localidades que conforman la tierra de Trujillo, habida cuenta que ya dimos a conocer en las jornadas del año pasado.

Aldeacentenera

Introducción

Antiguo arrabal de Trujillo hasta la proclamación de la Constitución de 1812, Aldeacentenera, antes llamado Aldeanueva de

Centenera⁸, posee una fábrica parroquial de modestas dimensiones, muy alterada durante los siglos XVII y XVIII. Cuenta con una ermita, advocada a los Santos⁹, en la que se venera una talla medieval de Ntra. Sra. de la segunda mitad del siglo XIV.

Iglesia parroquial de San Bartolomé

Retablos de la parroquia

Aparte del pequeño retablo barroco dieciochesco situado en el Evangelio¹⁰, la obra que merece ser destaca en esta parroquia es la máquina lignaria situada en el lado de la Epístola. Es de estilo plateresco, de mediados del siglo XVI. Cuenta con banco, cuerpo y ático; tres calles recorren el alzado. Balaustres, frisos con las cabezas de angelitos de *Diego de Sagredo* y pilastras decoradas con labores *a candelieri* conforman el estilo. La hornacina central es un añadido de época rococó; por las similitudes que este aditamento guarda con el retablo de Santa Lucía de Solana de Cabañas, caber admitir que debió ser encargado al escultor portugués *Antonio José Proenza*. Alberga una imagen de Ntra. con el Niño en Brazos, con el título del Carmen. El resto de la iconografía va pintada sobre tablas muy estropeadas. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba: *Santa Lucía*, *Santa Águeda*, *San Antonio Abad*, *Santo Obispo* (probablemente San Agustín, ya que a su lado aparece un Niño Jesús que,

8. Tomás LÓPEZ, *Extremadura. Por López, año de 1798*. Estudio y recopilación a cargo de Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Mérida, 1991), p. 65.

9. Citada en el Interrogatorio de la Real Audiencia: Miguel RODRÍGUEZ CANCHO y Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Eds.), *Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los Tiempos Modernos. Partido de Trujillo*, T.º I (Mérida, 1996), p. 214.

10. Debía haber más altares barrocos al decir de José RAMÓN FERNÁNDEZ OXEA, *Iglesias cacereñas no catalogadas*, en «R.E.E.», T.º XVI (I) (1960), p. 88.

Fig. 2. Aldea de Trujillo. Iglesia parroquial. Antiguo retablo mayor.

sin embargo, no se puede apreciar bien del todo por el aditamento rococó al que nos hemos referido), y *Santo Entierro*. Los dos medallones del ático tal vez encierren los bustos de *Adán y Eva*.

Aldea de Trujillo

Introducción

Aldea de Trujillo, antes llamada Aldea del Obispo¹¹, conserva en la actualidad una iglesia de modesta construcción; destaca la torre, que debe datar del siglo XVI.

11. Miguel RODRÍGUEZ CANCHO y Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Eds.), *Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los Tiempos Modernos. Partido de Trujillo*, T.º I (Mérida, 1996), pp. 225 y ss.; Juan MORENO LÁZARO, *Breve Guía de Trujillo* (Barcelona, 1973), p. 55.

Iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Rosario

Retablos de la parroquia

Por una vieja fotografía sabemos que el antiguo retablo mayor de la iglesia era una construcción lignaria dotada con estípites, fabricado en la primera mitad del siglo XVIII. Perduró hasta 1956, año en el que las imágenes antiguas habían sido sustituidas por otras modernas. Aún se conserva en la nave del Evangelio un pequeño retablo con la imagen medieval de *Ntra. Sra. del Carrascal*. La máquina, dotada con estípites, debe ser de la misma época que el desaparecido retablo mayor. La imagen se fecha a mediados del siglo XIV. En la Epístola perdura otro retablo barroco con una imagen moderna de Ntra. Sra.

Berzocana

Introducción

Con el hallazgo, durante el reinado de Alfonso XI, de las sagradas reliquias de los Santos que más tarde pasarían a detentar la titularidad del patronazgo de la Diócesis de Plasencia, los hermanos Fulgencio y Florentina, la villa de Berzocana adquirió la suficiente importancia en el territorio episcopal como para justificar la construcción de la portentosa fábrica que embellece desde mil quinientos la silueta de un urbanismo heredero del medievo. La extraordinaria y casi catedralicia iglesia fue elevada durante el siglo XVI en estilo gótico-renaciente: debió iniciarse en tiempos del Obispo don Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559) y se remató durante el pontificado de don Pedro Ponce de León (1560-1563), según ponen de manifiesto las heráldicas repartidas por el interior de sus muros. La exquisitez de la labra justifica de forma plena la atribución que hace la crítica histórico-artística de las trazas al trujillano *Sancho de Cabrera* o al importante arquitecto *Rodrigo Gil de Hontañón*¹². La conclusión de los

12. Sobre el templo *vid.* José HERNÁNDEZ DÍAZ, *Berzocana (Sus reliquias y la iglesia parroquial)* (Cáceres, 1980), pp. 22 ss.

trabajos, desarrollados sobre un templo anterior, debió aconsejar desde entonces la sustitución de antiguas obras lignarias por las que se contrataron a lo largo de los siglos XVII y XVIII, según veremos.

Junto a la iglesia cabe hacer mención de las ermitas existentes en la villa, sobre todo porque eran importantes comitentes de piezas artísticas. En 1791 se menciona la existencia de los templos advocados al Santo Niño, la Casa de Dios —tutelada por la cofradía de la Vera Cruz—, Ntra. Sra. de la Concepción, San Sebastián y San Miguel¹³. En tiempos de Pascual Madoz ya no se menciona la de San Sebastián¹⁴ y en la actualidad tan sólo permanecen abiertas al culto las dedicadas al Santo Niño (fábrica dieciochesca dotada de cúpula sobre pechinas) y la que el pueblo conoce bajo la advocación de los Mártires. El paso del tiempo se ha encargado de que no perdurasen los retablos que guardaban las ermitas de la Concepción y San Miguel.

Iglesia parroquial de San Juan Bautista

1. Retablo Mayor

Análisis descriptivo

El retablo mayor de la iglesia parroquial de Berzocana presenta la tipología de una gran custodia o tabernáculo donde albergar el Santísimo Sacramento del altar y exponer al mismo tiempo al patrono titular del templo: *San Juan Bautista*; se incide con ésto en el complejo significado simbólico del hijo de Santa Isabel como precursor del Mesías¹⁵ y en

13. Miguel RODRÍGUEZ CANCHO y Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Eds.), *Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los Tiempos Modernos. Partido de Trujillo*, T.º I (Mérida, 1996), p. 286.

14. Pascual MADDOZ, *Diccionario histórico-geográfico de Extremadura* (Cáceres, Publicaciones del Dpt.º de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1955), T.º I, p. 348.

15. *Vid.* Lucas, 1, 67-69.

el importante papel que la función eucarística había adquirido después de la celebración del Concilio de Trento. En alzado, la custodia presenta un banco sobre el que se eleva el cuerpo principal culminado en ático. Estilísticamente, el diseño de la pieza se adscribe al sobrio estilo clasicista que inauguró en España la edificación del monasterio de El Escorial.

Sirve de asiento al tabernáculo un potente sotobanco de cantería sobre el que apoya la *predella*: está configurada por 8 netos que dibujan una planta cuadrada y sirven de apeo a las columnas del cuerpo principal; las caras externas de estos plintos iban originalmente decoradas con óleos sobre tabla prácticamente perdidos en la actualidad.

El cuadrado planimétrico, con los lados menores ochavados, es el módulo base empleado para la configuración y diseño del cuerpo principal de la obra. Columnas de fuste acanalado y capitel corintio enmarcan los lados mayores y sirven de soporte al friso continuo que recorre la custodia, decorado con roleos vegetalistas de escaso resalte. Abren los lados principales en arco de medio punto con intradós doblado sobre pares de pilastras jónicas, permitiendo contemplar el interior del templete desde el frente y los laterales: preside la imagen titular de *San Juan Bautista*, vestido con un sayo de pelo de camello ajustado a la cintura mediante un cinturón de cuero, y acompañado del simbólico cordero que abraza con la izquierda mientras porta la cruz con la derecha. La calmada concepción de la talla responde a la estética trentina y la falta de expresión en la figura a los inicios de un estilo realista aún no conformado; la peana de gallones y ganchillos sobre la que asienta la obra es característica, en general, de la primera mitad del siglo XVII, aunque no se generaliza hasta el segundo cuarto de la centuria, momento en que debió ser añadida. En la parte posterior de la hornacina acompaña una representación simbólica de la Santísima Trinidad: un triángulo equilátero entre rayos destellantes inscribe en el centro el ojo simbólico de la omnipresencia de Dios Padre¹⁶,

16. Proverbios, 15, 3.

creando un complejo significado en torno al templo cristiano que, en última instancia, simboliza el tabernáculo¹⁷, todo más que la cúpula sobre pechinas que engloba a ambas representaciones incide en la idea de la bóveda celeste que cubre el firmamento. En los lados menores u ochavos de la custodia se sitúan las figuras de cuatro *Apóstoles* a los que albergan, por ambos lados, un par de hornacinas superpuestas, abiertas en arco de medio punto y decoradas con un tímido placado rehundido en la zona superior: aunque muy reducido, el diseño tiene correspondencia con algunos grabados publicados en los tratados de arquitectura de *Sebastián Serlio*¹⁸ y *Andrea Palladio*¹⁹.

El ático del conjunto recrea un templete de planta circular y pequeño tamaño: ocho arquillos sobre pilares sustentan el friso que da paso a la cúpula y linterna del remate; cada pilar lleva añadido un *arbotante* formado por la prolongación del entablamento anular sobre columna dórica estriada en el extremo, rematada en pirámide. Acompañan a ambos extremos otras dos tallas de *Apóstoles* extremos, semejantes a las antedichas y muy repintadas al igual que éstas. El responsión final albergaría en su día la talla de un *Resucitado* hoy desaparecido.

17. *Vid.* Libro de la Sabiduría, 9, 8-10.

18. Sebastián SERLIO, *Tercero y Quarto Libro de Architectura de Sebastian Serlio Boloñes. En los cuales se trata de las maneras de como se pueden adornar los hedificios con los exemplos de las antigüedades. Agora nueuamente traduzido de Toscano en Romance Castellano por Francisco de Villalpando Architecto* (Toledo, Ivan de Ayala, 1552) (Barcelona, Ed. Facsímil, 1990), Libro Tercero, fols. XX (diseño de un templo romano en Tívoli, acaso perteneciente al conjunto de Hércules) y LXXVI (diseño de escalera de Bramante para el patio Belvedere del Vaticano. *Vid., etiam*, Libro Quarto, fols. XVII, XXIX, XXX, etc. Además de lo expuesto, cabe señalar la predilección de Serlio por el orden corintio para los templos dedicados a la Virgen o los santos de vida virginal: Libro Quarto, Cap. VIII, fol. XLIX vt.º.

19. Andrea PALLADIO, *I Quatro Libri dell'Architettura* (Venecia, Domenico de Franceschi, 1570), Libro Secondo, f. 15, donde se reproduce la fachada del palacio del Conde Ottavio de Thieni, en Vicenza, cuyo modelo de hornacina con placado superior en intercolumnio se reproduce en los ochavos de la custodia de Berzocana.

Historia documental

Dando cumplimiento al mandato dictado en la Visita que practicó en la iglesia de Berzocana el Prelado placentino don Pedro González de Acevedo (1594-1609) durante los primeros meses de 1600, relativo a la construcción de *un relicario y sagrario para donde estoviese el Santísimo Sacramento*, el cura párroco de la villa elevó, hacia el mes de mayo de dicho año 1600, una petición para que el mandatario de la Diócesis aprobara las condiciones en virtud de las cuales había apalabrado el concierto de la nueva obra con el entallador placentino *Valentín Romero y Pedro de Lozoya*, pintor del óleo vecino de la Puebla de Guadalupe²⁰: estipularon construir, en el plazo de dos años, una custodia de notable desarrollo iconográfico por un precio no superior a 1.000 ducados, abonados en pagas sucesivas y finiquitados una vez tasada la pieza²¹. La correspondiente escritura de obligación fue rubricada por los artistas el día 18 de mayo de 1600²², fecha en la que don Pedro González de Acevedo extendió la licencia con la que poder iniciar los trabajos después de que la parroquia hubiera cumplido su cometido legal: *constándole [que] los dichos Pedro de Lozoya y Valentín Romero an echo obligación en favor de la dicha yglesia de haçer la dicha custodia al tenor de las dichas condiciones, él ansímismo aga obligación en favor de los susodichos en nombre de la dicha yglesia, obligando sus propios y rentas*²³. Siguiendo las condiciones pactadas, el día 10 de junio de 1600 fueron otorgadas las fianzas que debían seguir al concierto del tabernáculo: rubricaron la escritura el platero *Francisco Flores* y el entallador *Baltasar García*, ambos vecinos de la ciudad de Plasencia, y con ella aseguraban

20. Apéndice Documental de Berzocana. Documento 1 (1-I).

21. *Ibidem*. Documento 1 (1-II, condiciones 11^a, 12^a, 13^a y final del documento).

22. *Ibidem*. Documento 1 (1-III).

23. *Ibidem*. Documento 1 (1-IV).

los 400 reales que tenía recibidos *Valentín Romero*, sin duda como primera paga²⁴.

Por la descripción contenida en las condiciones a que se obligaron *Romero* y *Lozoya* el 18 de mayo de 1600, tenemos constancia del notable desarrollo iconográfico que en principio se pensó para la obra, y que posteriormente se redujo a lo que hoy podemos contemplar. El programa estaba orientado a ensalzar y reseñar el significado simbólico del Sacramento de la Eucaristía a través de un repertorio que combinaba imágenes de Cristo en su Pasión, el Apostolado, los Evangelistas, San Pablo, Juan el Bautista y los Santos Patronos de la Diócesis cuyas reliquias se veneran en Berzocana. En los netos centrales del banco debían ir *San Lucas* y *San Marcos* flanqueados a ambos lados por *San Fulgencio* y *Santa Florentina*, todos ellos ejecutados en bajorrelieve; los espacios intermedios llevarían las siguientes pinturas al óleo (sobre tabla): *Última Cena* en el centro y en los flancos los hermanos de los patronos de la Diócesis, *San Isidoro* y *San Leandro de Sevilla*. Sobre el banco se elevaban dos cuerpos y el ático de igual forma a como hoy contemplamos el principal de la obra y su remate, con el siguiente repertorio: el arca Eucarística y sobre ella un nicho de

Fig. 3. Berzocana. Iglesia parroquial. Custodia situada en el presbiterio.

24. *Ibidem*. Documento 1 (1-V).

vara y media de alto con la figura de *San Juan Bautista* (primer cuerpo); un *Eçe Omo sentado o de medio ariva como mexor pareçiere* (segundo nivel); y un *busto Resuçitado de tres quartas de alto* (en el ático)²⁵. Completaban el repertorio las tallas en bulto redondo de todo el Apostolado, San Pablo y los Evangelistas San Lucas y San Marcos dispuestos en los nichos abiertos en los lados ochavados del tabernáculo: *San Pedro* y *San Pablo* de media vara de alto en el primer cuerpo; *San Andrés* y *Santiago el Mayor* en el siguiente; *Santo Tomás*, *San Juan*, *San Mateo* y *Santiago el Menor* de a *terçia* sobre el cornisamento del segundo nivel; y, por último, *San Simón*, *San Felipe*, *San Bartolomé* y *San Tadeo* dispuestos en los remates últimos y de a *quarta*²⁶. Sin embargo, cuando las condiciones de la obra se presentaron, para su aprobación, a don Pedro González de Acevedo, éste introdujo una ligera variante en el banco: en lugar de ir *San Fulgencio* y *Santa Florentina* en los netos laterales se dispuso la inserción de *San Matías*, el sustituto de Judas, y *San Bernabé de Chipre*, el apóstol adjunto; los Patronos de la Diócesis fueron relegados al lugar que tenían reservado sus hermanos San Isidoro y San Leandro, suprimidos del programa *porque no ay lugar a donde*²⁷.

Este importante programa iconográfico, cuyas esculturas disminuían el tamaño según los cuerpos iban superponiéndose en altura (dada la complejidad iconográfica y el menor espacio de que iban disponiendo), estaba pensado para la traza que *Valentín Romero* tenía ejecutada en la iglesia parroquial de San Martín, de Plasencia²⁸, aunque el modelo de Berzocana debía ser *algo más ancho, con la proporción que pareciere conviniente, imitando en ésto al sagrario de la*

25. *Ibidem*. Documento 1 (1-II, condiciones 3ª, 4ª, 5ª y 10ª).

26. *Ibidem*. Documento 1 (1-II, condiciones 6ª, 7ª y 8ª).

27. *Ibidem*. Documento 1 (1-II, final del documento).

28. De esta obra tan sólo perdura en la actualidad el primer cuerpo, aunque conocemos su imagen por la fotografía que de la misma publicó don José Ramón MÉLIDA ALINARI, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (1914-1916)* (Madrid, 1924), T.º de Láminas, Lám. CCXL, fig. 311.

*yglesia Cathedral desta ciudad*²⁹. Respecto a San Martín, *Romero* introdujo en Berzocana el capitel corintio en lugar del jónico, asentado sobre *pilastras astriadas* para soportar *los frisos de la cornisa*, que debían ser *de buena talla*; todo ello trabajado con una madera *seca y buena, limpia, como lo requiere la obra*³⁰.

Valoración de la obra en su contexto artístico

La custodia mayor de la parroquia de Berzocana constituye ejemplo contumaz en virtud del cual apreciar el desarrollo del estilo clasicista que asumen los talleres de Plasencia a raíz de su difusión desde el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. En esta línea debemos valorar el trabajo desempeñado por el taller *Valentín Romero* que, en su faceta de ensamblador, demuestra un buen manejo con la gubia a la hora de trasladar a la madera modelos tomados de los repertorios grabados de los tratados arquitectónicos de *Serlio* y *Palladio*, cuyo manejo en los obradores de la importante ciudad de Plasencia debía ser para estas fechas bastante asiduo: el empleo del capitel corintio según los dictados del alumno de *Peruzzi* permiten juzgar a *Romero* como un artista preocupado por el resultado final de la obra y la lectura alegórica de la misma. Como escultor, *Valentín Romero* se adscribe a la estética trentina según pregonaba la calmada concepción de las figuras, faltas aún de una resuelta expresión en los rostros y por tanto todavía permanentes en el frío intelectualismo del manierismo como paso previo a la transición hacia el realismo que ahora se inicia. La diferencia que presentan en cuanto a estilo la figura de San Juan Bautista y el resto del apostolado permite pensar en la existencia de colaboradores de taller o, tal vez, en un subcontrato.

Por el contrato de la obra sabemos que el programa iconográfico y por tanto su escultura iba a ser mucho más rico y abundantes las tallas;

29. A.D. de Berzocana. Documento 1 (1-II, condiciones 1ª y 2ª).

30. *Ibidem*. Documento 1 (1-II, condiciones 9ª, 10ª y 14ª).

es posible que a su reducción responda la siguiente explicación: si tenemos en cuenta que el Sínodo celebrado en Jaraicejo por don Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559) a comienzos del año 1534 se refirió a las reliquias con la finalidad de señalar el sagrario como lugar más apropiado donde custodiarlas, en un *apartamento* a través del cual permanecerían separadas del Santísimo Sacramento³¹, es lícito pensar que en un principio la arqueta con los huesos de San Fulgencio y Santa Florentina se acopló en esta magna custodia a la que la documentación se refiere indistintamente como *relicario* o *tabernáculo*. Según veremos luego más detalladamente, el cofre donde hoy se custodia la mayor parte de los huesos fue regalado por Felipe II hacia 1580: no sería de extrañar que el pueblo quisiera exhibir este preciado tesoro, tanto más por cuanto no existía impedimento alguno a la hora de compartir el mismo espacio la Sagrada Forma y los venerados restos. Sin embargo, parece ser que en 1610 los huesos fueron trasladados a la capilla que hoy los alberga³², razón por la cual la figura del espacio central tuvo que ser sobreelevada con la peana de gallones y ganchillos que presenta, añadida hacia el segundo cuarto del siglo XVII.

Los repintes que ha sufrido la obra y en envejecimiento que imprime a las piezas el paso el tiempo no son obstáculos para valorar el buen hacer del pintor *Pedro de Lozoya*, cuya documentada vecindad en la Puebla de Guadalupe permite estudiar en la Alta Extremadura un centro artístico de relativa importancia: surgidos los obradores a raíz de los contratos que sin duda facilitaba el regio monasterio guadalupano para mantener sus piezas artísticas, lograron mantenerse a lo largo de los años gracias a contratos como el que hemos estudiado en estas líneas o los que debió suscribir en 1689 y 1721

31. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, *Synodicon Hispanum*, T.º V, «Extremadura: Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia» (Madrid, 1990), p. 393. Apartado 4º: *De la Guarda del Sacramento*.

32. J. HERNÁNDEZ DÍAZ, *op. cit.*, p. 29.

la cofradía de los Santos Fulgencio y Florentina para la hechura y dorado, respectivamente, de un San Juan destinado a las procesiones organizadas en la villa de Berzocana³³.

2. *El relicario de los Santos Fulgencio y Florentina* (*Cabecera del Evangelio*)

2.1. Presencia de las reliquias en la villa de Berzocana

Después de la muerte de San Fulgencio, acaecida hacia el año 630, sus restos fueron enterrados en la Catedral de Cartagena³⁴, y

33. Vid. A.D. de Berzocana. Documento 1 (2).

34. Archivo de la Catedral de Plasencia, Leg. 91, Exp. 10, *Datos sobre las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina de 1592 a 1721*: conserva un manuscrito en latín escrito por Fr. Pedro de SANTA MARÍA, natural de Berzocana, donde se copia el Martirologio Hispánico de Juan Tamayo de Salazar y luego se traduce al latín la biografía de los Santos Hermenegildo, Leandro, Fulgencio, Florentina e Isidoro compuesta por el Padre Martín de ROA, *Écija y sus Santos* (año 1626). Fray Pedro de Santa María vivió a mediados del siglo XVII, puesto que asegura que acompañó al Obispo don Diego de Arce y Reinoso (1640-1652) en su visita a Berzocana. La obra es importante porque en ella se hace alusión a otros Martirologios y Breviarios (Toledano, Compostelano, Cartaginiense, etc) y se citan libros como la *Historia de España* del Padre MARIANA o la de don Rodrigo JIMÉNEZ DE RADA, e incluso la biografía que escribió el Padre YEPES sobre la *Historia de Santa Florentina* (Madrid, 1584).

Martín de Roa escribe en el *Acta Sancti Fulgentii* lo siguiente: *Flavius Fulgentius Patrem habuit Severianum, Ducem seu Praefectum Carthagini Hispaniae, et Matrem Theodoram, Theodorici Regis Ostrogothorum filiam, fratres agnovit Sanctos Leandrum, Isidorum et Florentinam; et ex sororem (sic) Nepotem Sanctum Hermenegildum. Hispali depopulata, Carthagine, quo se Pater receperat, Primos visios (sic) lucis conspexit ortus anno Domini 556*. Sobre los episcopados de San Fulgencio la obra nos informa que primero fue Coobispo y luego Obispo de Cartagena: *Fulgentium Presbyterum, etiam hispalensem, Coepiscopum cartaginiensem consignarunt anno 1591*. Al morir el titular, Domingo, *Cataginiensis Episcopus confirmatur*. Después del año 600 fue trasladado a Écija para solventar los problemas que había surgido en aquel obispado, regresando finalmente a la Diócesis de Cartagena, donde murió. Según afirma fray Pedro de Santa María, esto fue lo más probable que sucedió; no obstante, los autores no se ponen del todo de acuerdo, y hay quien afirma que sólo fue obispo de Écija y nunca de Cartagena.

Fig. 4. Berzocana. Iglesia parroquial. Retablo de San Fulgencio y Santa Florentina. Detalle.

de allí pasaron 34 años más tarde a Sevilla, donde se les dio sepultura junto a sus hermanos Leandro, Isidoro y Florentina en el templo de las Santas Justa y Rufina situado junto a la puerta de Córdoba³⁵. En la ciudad hispalense permanecieron hasta la invasión árabe: para evitar la profanación de sus cuerpos un grupo de cristianos trasladaron las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina y una imagen de madera de Ntra. Sra. a la Sierra de Guadalupe, en las inmediaciones de Berzocana, donde fueron

Sobre la muerte del Santo Prelado también hay controversias, puesto que Marino Sículo afirma que fue en el 622 y Juan Marieta en el 638. Fray Pedro de Santa María se inclina a pensar en el año 630 según deduce de los versos que compuso San Ildelfonso con motivo del Traslado de sus restos en el 664, 34 años después de que finara: *Vid.* A.C.P., leg. 91, Exp. 10. *Vid., etiam*, Padre Francisco GONZÁLEZ CUESTA, *Aproximación a la Historia de la Diócesis de Plasencia*, 3ª Parte (Manuscrito inédito), pp. 38 s., de donde tomamos gran parte de los datos apuntados, guía fundamental para localizar los textos originales en el archivo catedralicio.

35. Santa Florentina falleció en el monasterio de Ntra. Sra. del Valle, en Écija, junto al río Genil, donde fue inhumada. Posteriormente, y a petición de San Isidoro, sus restos fueron trasladados a la iglesia de las Santas Justa y Rufina, cerca de la puerta de Córdoba: P. M. de ROA, A.C.P., leg. 91, Exp. 10. No obstante lo aducido sobre la procedencia de los restos, en el proceso abierto en 1592, con motivo de la autentificación de los huesos, los testigos coinciden en afirmar que venían de un enterramiento existente en la iglesia de San Juan Bautista de Sevilla: *Ibidem*; P. YEPES *Historia de Santa Florentina*, *op. cit.*

encontrados durante el reinado de Alfonso XI (1312-1350)³⁶, después de la aparición de la talla guadalupana a mediados de la centuria de mil doscientos. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el momento concreto en que se produjo el hallazgo, y lo fechan en general durante la prelatura de don Fray Juan Guerra (1364-1372)³⁷. Al respecto, González Cuesta afirma que los huesos debieron ser encontrados con anterioridad³⁸, si bien con dicho Obispo el culto a los santos se consolidó y extendió ante la importancia y auge que iba cobrando el santuario (todavía no erigido en monasterio) de la Virgen de Guadalupe³⁹.

Durante la segunda mitad del siglo XVI, el afán de Felipe II por convertir el monasterio de San Lorenzo el Real, de El Escorial, en la mayor lipsanoteca de toda la cristiandad, hizo que el monarca elevara una petición a Plasencia para ser informado de la serie de reliquias existentes en la Diócesis: ocurrió durante la prelatura de don Pedro

36. REUNIÓN DE ECLESIAÍSTICOS Y LITERATOS, *Biografía Eclesiástica*, T.º VII (Madrid, 1854), pp. 1007 s. (en San Fulgencio) y 139 ss. (en Santa Florentina); Fr. Gabriel de TALAVERA, OSH, *Historia de Nuestra Señora de Guadalupe* (Toledo, Impr. Tomás Guzmán, 1597), Tratado I, capítulo 15; Fr. P. de SANTA MARÍA, *op. cit.* (A.C.P., leg. 91, Exp. 10).

37. El anónimo autor del manuscrito sobre las *Notizias de los señores obispos de esta ciudad de Plasencia* (A.C.P., leg. 129, Exp. 10) apunta los reinados de Alfonso XI y su hijo Pedro I (1350-1369) para fijar el período temporal en que se produjo el hallazgo, llegando a señalar incluso como fecha concreta el año de 1362. Por su parte, el capellán Barrio y Rufo afirma, a mediados del siglo XIX, que los huesos sagrados fueron encontrados durante el reinado de Juan I (1379-1390): Domingo SÁNCHEZ LORO, *Historias placentinas Inéditas*. Primera Parte. *Catalogus Episcoporum Ecclesiae Placentinae*, Vol. B (Cáceres, 1983), p. 259, folio 104 del manuscrito original donde dice: *Invención de los sagrados cuerpos de San Fulgencio y Santa Florentina, su traslación a Berzocana, villa de este obispado, y sus vidas*.

38. Naranjo Alonso afirma que estos cuerpos fueron hallados el día 26 de octubre de 1326: Clodoaldo NARANJO ALONSO, *Solar de Conquistadores. Trujillo, sus hijos y monumentos* (Serradilla, Ed. Sánchez Rodrigo, 1929), pp. 167 s.

39. P. F. GONZÁLEZ CUESTA, *Aproximación...*, *op. cit.*, p. 38.

Ponce de León (1560-1573), que a tal efecto escribió, con fecha de 24 de abril de 1572, una carta a don Santiago Maldonado, beneficiado en la iglesia de Berzocana, para atestiguar la autenticidad de los restos allí conservados. De igual forma actuó el obispo don Juan Ochoa de Salazar (1587-1594) cuando envió idéntica misiva el 20 de junio de 1592, dando lugar a la apertura de un proceso similar al desarrollado 20 años antes (con la intervención de testigos y las consecuentes declaraciones)⁴⁰. Para esta segunda causa medió de forma importante el nombramiento que en 1591 había hecho Felipe II a don Sancho Dávila y Toledo como Obispo de Cartagena⁴¹, aportando su intercesión para hacer posible el envío desde Berzocana de algunas reliquias de San Fulgencio y de su hermana Santa Florentina: el interés de don Sancho residía en el hecho de que San Fulgencio le había antecedido en otro tiempo en la prelatura de cuyos designios ahora él se encargaba. Por su parte, Felipe II albergaba la intención de satisfacer los deseos de don Sancho al tiempo que ver cumplido su proyecto de convertir el monasterio

40. Esta colección de documentos, custodiados en el archivo parroquial de la villa, fueron publicados por J. HERNÁNDEZ DÍAZ, *op. cit.*, pp. 44 ss. *Vid., etiam* Teodoro FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, *Historia de San Fulgencio, obispo y Santa Florentina* (Cáceres, 1995), pp. 110-137. En 1627 Fray Alonso Fernández ya recogió la «Invención de los sagrados cuerpos de San Fulgencio y Santa Florentina...»: Fray Alonso FERNÁNDEZ, *Historia y anales de la ciudad y Obispado de Plasencia* (Madrid, por Juan González, a costa de la Ciudad y de la Santa Iglesia de Plasencia, 1627) (Cáceres, 1952), pp. 127-131 (Lib. I, Cap. 21); Juan SOLANO DE FIGUEROA ALTAMIRANO, *Historia y santos de Medellín* (Madrid, por Francisco García y Arroyo. Año M.D.CL.), p. 34, donde el autor cita una obra que entonces estaba escribiendo sobre los Santos de Berzocana, y que nunca vio la luz: *Historia de los gloriosos Santos San Fulgencio y Santa Florentina, cuyos sagrados huesos yacen en la iglesia de Berzocana del obispado de Plasencia, que los tiene por únicos y singulares patronos*. Citado por Vicente BARRANTES, *Aparato Bibliográfico para la Historia de Extremadura*, T.º I (Madrid, 1875. Badajoz, Ed. facsímil a cargo de la UBEx, 1999), p. 340 s. Un resumen de la tradición en Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, *Por la Geografía Cacerense*, en «R.E.E.», T.º XX (II) (1964), pp. 277 s.; IDEM, *Por la Geografía Cacerense*, en «R.E.E.», T.º XXV (I) (1969), pp. 88 s.

41. *Vid.*, Manuel LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, *Episcopologio. Los Obispos de Plasencia y sus biografías* (Los Santos de Maimona, 1986), p. 48.

Fig. 5.
Berzocana.
Iglesia
parroquial.
Retablo de
San Fulgencio
y Santa
Florentina.
Detalle.

de San Lorenzo en el mayor relicario del mundo, resultado de lo cual fue la ulterior síntesis de poderes concentrados en el edificio⁴². Para satisfacer los deseos de Murcia el monarca amplió su solicitud original de dos a cuatro huesos, dos de cada uno de los cuerpos, según consta en la carta remitida a Berzocana con fecha de 16 de agosto de 1593⁴³. El traslado de los restos a Cartagena fue narrado en el *Libro de la veneración*

42. VON DER OSTEN SACKEN, Cornelia, *El Escorial. Estudio iconológico* (Madrid, 1984). El apartado 2.1.3., pp. 40-42, está dedicado a estudiar lo concerniente al coleccionismo devoto del monarca, citando asimismo lo que al respecto aduce Ludwig PFANDL, *Philipp II* (Munich, 1938), pp. 508 y ss., sobre la devoción del monarca. *Vid. etiam*, el trabajo de ESTAL, Juan Manuel del, *Felipe II y su archivo hagiográfico de El Escorial*, en «Hispania Sacra», vol. XXIII, n.ºs 45-46 (Madrid, 1970), pp. 193-333, donde ofrece abundantes noticias acerca de las reliquias que el rey reunió, en torno a 7.500 (7.422 concretamente), en el Escorial.

43. Conserva la misiva el Ayuntamiento de la localidad, y viene a ser prácticamente igual a la que remitió, con fecha de 23 de agosto de 1593, el monarca al Concejo de Trujillo. A mediados del mes de octubre llegaron las reliquias al monasterio escorialense, previa licencia de don Juan Ochoa de Salazar, entonces obispo de Plasencia. Esta serie de documentos fueron publicados en el trabajo de T. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, *op. cit.*, pp. 89-91.

Fig. 6. Berzocana. Iglesia parroquial. Retablo de San Fulgencio y Santa Florentina. Detalle.

de las sagradas reliquias, impreso en Madrid en 1610, que el Obispo don Sancho escribió; la toma de posesión que hizo el 11 de julio de 1622, ya en el ocaso de su vida, de la silla episcopal placentina (1622-1625), fue la causa que le indujo a donar a la Sede lo que él mismo denominó en sus mandas testamentarias como «*lo mejor de mis reliquias*», razón por la cual podemos explicar la existencia en la Catedral de Plasencia de dos bustos con los vestigios de sus patronos⁴⁴.

2.2. La capilla-relicario y sus retablos

Las reliquias de los Santos hermanos Fulgencio y Florentina están depositadas en la actualidad en la doble construcción pétreo que avanza desde la cabecera del Evangelio, cual si de un verdadero templo se tratara: sustentan el primer cuerpo de esta capilla cuatro columnas toscanas

44. En Cabildo del jueves 16 de marzo de 1606 manifestaron los canónigos la idea que ya entonces albergaban sobre la traslación de los Santos desde Berzocana a la Catedral: «*Commetieron al señor don Diego de Aguilera, Chantre, exequite la comisión en que está acordado se traygan a esta Santa Yglesia las reliquias de los gloriosos Sanct Fulgencio y Sancta Florentina que están en Berzocana, como está ordenado y acordado y que se reze dellos doble y del Ángel custodio*». A.C.P., L.A.C., n.º 18 (1602-1606), fol. 502 vt.º.

elevadas sobre podio, rematadas con un entablamento de triglifos y metopas y un alfarge casetonado donde figura la siguiente inscripción: «El Ldo Saldo PVisor desa calabró esta pies a su ca» («¿El Licenciado Salcedo Provisor de esta casa labró esta pieza a su costa?»). La tribuna superior está compuesta por idéntico número de columnas de capitel jónico y fuste acanalado: soportan un cierre abovedado con decoración de gallones y bolas en el trasdós y linterna en el remate. Sobre el friso del entablamento externo podemos leer la dedicación de la obra: «Carn o a Dios esta iglesia con amas sus nos i os vsto a Vsis fege i la eosto con cat s», y en el interior «iendo S.P. PA V y REI de las Españas PH• 3 i y obpo de Pla de Enrique Enriquez». Ambas inscripciones han sido transcritas del siguiente modo: «A honra y gloria de Dios –esta Iglesia con las limosnas de los vecinos de esta villa, hizo esta capilla de San Fulgencio y San Florentino, siendo Sumo Pontífice Paulo V, y Rey de las Españas Felipe III y Obispo de Plasencia D. Enrique Enríquez–trasladáronse (espacio cubierto por el retablo) a 3 de octubre de 1610»⁴⁵. El templete se edificó a instancias de don Pedro Ponce de León (1560-1573)⁴⁶, bajo cuyo episcopado se remataron los trabajos de construcción de la fábrica eclesial; la fecha que figura en la inscripción del friso responde al momento de conclusión de las obras y traslado de las reliquias de los Santos, en tiempos del Obispo don Enrique Enríquez (1610-1622).

La distribución de las reliquias y piezas artísticas en esta capilla de Berzocana responde al tipo *imago mundi* generalizado desde el románico, consistente en situar en la base a personajes terrestres y reservar las zonas superiores a los cuerpos celestes que, en nuestro caso, corresponderían a los huesos santificados y plenos de gloria divina: este significado simbólico es ensalzado a través de los retablos superpuestos que

45. En la interpretación de la inscripción seguimos el trabajo del profesor J. HERNÁNDEZ DÍAZ, *op. cit.*, pp. 26 s., y el artículo de BARAMBONES, *Berzocana de S. Fulgencio*, en «El Monasterio de Guadalupe», T.º XVI, n.º 227 (1931).

46. J. HERNÁNDEZ DÍAZ, *op. cit.*, p. 21.

pasamos a estudiar. El primer nivel de la obra se decora con un pequeño retablo de estilo clasicista formado por dos hornacinas de medio punto entre columnas corintias, donde se rinde culto a dos tallas seiscentistas de los Santos Fulgencio y Florentina, el primero revestido de pontifical y ella con hábito benedictino⁴⁷; acompaña en el medio una talla del Crucificado, fechable a finales del siglo XVI según apreciamos en los pliegues del paño de pureza, cronología a la que responde el retablo en general. Asienta la obra sobre un banco decorado en los netos con pequeñas tallas alusivas a la familia de los efigiados: *San Hermenegildo* (a quien la tradición hace hijo de Santa Teodosia, hermana de los Patronos de la Diócesis), *Santo Obispo* (acaso San Isidoro de Sevilla), *Santa Teodosia, figura vestida de militar romano con la cruz en la mano* (es posible que sea una alusión al rey Recaredo, hijo de Santa Teodosia y hermano de San Hermenegildo y combatiente del arrianismo) y *Santo Obispo* (que debe ser San Leandro). Estas figuras cuentan a su vez con representación en el frontal de azulejos que decora la frontalera de la mesa de altar, una obra fechable hacia la década de 1590: están representados e identificados con cartelas «S.ISIDORO», «S.LEANDRO», «S.HERMINIXILDO» y «STA.TEODOSIA».

El segundo nivel de la capilla arquitectónica alberga el retablo-relicario donde se custodian los venerados huesos. Trátase de una máquina barroca fechable en la tercera década del siglo XVIII, compuesta por un cuerpo central al que flanquean dos columnas salomónicas de cinco espiras: sobre un banco resuelto a base de paneles con decoración calada de tipo vegetalista se dispone un armario central, rectangular, donde están depositadas las reliquias; la forma de esta estructura está condicionada por el tamaño del sarcófago

47. En el siglo XVIII ambas imágenes fueron retocadas: «Yten es data setezientos reales y veinte y quatro maravedís que tubieron de costa San Fulgencio y Santa Florentina quando se retocaron, ynclusos los gastos de los maestros propios de peones y cavallerías para traerlos y llevarlos»: Archivo Parroquial de Berzocana, L.C. y V. de la *Cofradía de San Fulgencio y Santa Florentina, de 1749 a 1826*, foliado, fol. 20 vt.º.

Fig. 7. Berzocana.
Iglesia parroquial.
Retablo de San
Fulgencio y
Santa Florentina.
Detalle.

marmóreo⁴⁸, tal vez paleocristiano, donde se hallaron los cuerpos benditos, y contiene varios relicarios⁴⁹ de plata de los siglos XVI y XVIII y una bella arqueta de ébano, taraceas de nácar, marfil y carey y aplicaciones de plata sobredorada, probablemente regalada por Felipe II en compensación de los huesos que la villa tuvo que ceder,

48. «Es de mármol blanco de una pieza y de largo más de dos varas y tercia, de ancho más de media vara y de grueso 3 dedos»: Tomás LÓPEZ, *Estremadura. Por López, año de 1798*. Estudio y recopilación a cargo de Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Mérida, 1991), p. 90.

49. En el soporte lignario del sepulcro una inscripción nos revela la identidad de los allí depositados: «Hic Fulgentius quiescum Hic Florentina quiescum». Cuando se procedió a la apertura del sepulcro el día 8 de mayo de 1572 se hallaron los siguientes huesos: «Dos cabezas que se dice ser la una del Bienaventurado San Fulgencio y la otra de Santa Florentina. Más dos huesos enteros que parece ser de pierna y otros dos huesos grandes de muslo en cuatro partes y otros dos medios huesos grandes. Otra parte de quijada con seis muelas y otra quijada entera con una muela. Más ciento diez huesos y medios huesos, grandes y pequeños que parecen ser de manos y pies y de todas las partes de cuerpos. Un velo de hilo de seda blanco y vareteado con unas listas negras la cual es habido y tenido por velo de la bienaventurada Santa Florentina... que está fresco, sano y sin corrupción ninguna y es de largo vara y tercia y de ancho media vara poquito menos. Más un peine pequeño con cinco dientes grandes antiguos que se dice que es de la dicha santa. Más está en el dicho sepulcro una arqueta de madera pequeña... y se halló dentro tierra en cantidad de medio celemin y con ella partes de huesos pequeños»: J. HERNÁNDEZ DÍAZ, *op. cit.*, pp. 17 s., 26.

razón por la cual la hechura de la pieza responde a la calidad de un taller artesano, donde se fabricaría hacia la década de 1580⁵⁰. Ciérrase este armario central con una puerta dividida en cuatro hojas decoradas con calaveras y tibias (las dos centrales) y dos medios bustos de los hermanos Fulgencio y Florentina (en los extremos), óleos sobre tabla tal vez fabricados a fines del siglo XVI, según afirma el profesor Hernández Díaz⁵¹; las dos cerraduras que preservan las reliquias solían estar en poder del cura y el alcalde de hijosdalgo⁵². Remata el retablo en un hermoso Pelicano Eucarístico elevado sobre medallón vegetalista flanqueado de ángeles tenantes y surmontado por corona. La simbología del animal permite equiparar el círculo vital que le atribuye la tradición con la Muerte y Resurrección de Cristo, los Mártires, Santos y los cristianos en general; al respecto, San Isidoro escribe lo siguiente: «Se dice, y no entramos a discutir si es o no cierto, que mata a sus propios hijos, los llora durante tres días, al cabo de los cuales ella misma se hiere y rociándolos con su sangre vuelve a darles vida»⁵³.

Cañamero

Introducción

Obtenido el título de villa por carta pública de 28 de mayo de 1538⁵⁴, el pueblo de Cañamero invertirá a partir de entonces todos sus esfuerzos en la construcción de la fábrica parroquial que señorea su silueta, elevada fundamentalmente en los siglos XVI y XVII.

50. BARABONTES, *op. cit.*, citado por J. HERNÁNDEZ DÍAZ, *op. cit.*, p. 28.

51. J. HERNÁNDEZ DÍAZ, *op. cit.*, p. 27.

52. T. LÓPEZ, *op. cit.*, p. 90.

53. SAN ISIDORO, *Etimologías* XII, 7, 26. La identificación de este animal con Jesucristo la encontramos en el Salmo 102, 7: «Me parezco al pelicano del desierto, / soy como la lechuza de las ruinas».

54. Clodoaldo NARANJO ALONSO, *Solar de Conquistadores. Trujillo, sus hijos y monumentos* (Serradilla, Ed. Sánchez Rodrigo, 1929), pp. 280 s.

Asimismo, la devoción de sus gentes hizo posible la edificación de una de las ermitas de mayor fervor en toda la comarca: el templo de Ntra. Sra. de Belén⁵⁵, al que se unieron los de Santa Ana y San Miguel⁵⁶, este último desaparecido en la actualidad. No ha querido el paso del tiempo conservar en estas ermitas ningún retablo de los que sin duda fueron objeto de contrato por parte de sus cofrades.

Iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán

Retablo Mayor

Análisis descriptivo

Asienta el retablo mayor parroquial de Cañamero sobre un soto-banco decorado al frente con restos de una antigua frontalera ejecutada a base de motivos geométricos, procedente del último tercio del siglo XVI y en parte *reconstruida* a raíz de la reciente *restauración* acometida sobre la máquina lignaria: consecuencia de ésta es el excesivo resplandor dorado que emana del conjunto, nuevamente dorado y policromado, razón por la cual ha perdido ese sabor antiguo que lo embellecía como obra que es legada del pasado. Estructúrase el alzado del conjunto en banco, dos cuerpos recorridos por tres calles separadas por columnas de fuste estriado y capitel compuesto, y ático. La armoniosa y clasicista traza arquitectónica de la obra permite ubicar su cronología en torno a las dos primeras décadas del siglo XVII.

Emplaza el primer nivel de la calle central una magnífica custodia que asienta directamente sobre el banco: se concibe como un templete

55. Trátase de una ermita de mudéjar de fines del siglo XV, reformada en el XVIII. La imagen que en su interior se venera representa a María con el infante en brazos, obra de la segunda mitad del siglo XV.

56. Miguel RODRÍGUEZ CANCHO y Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Eds.), *Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los Tiempos Modernos. Partido de Trujillo*, T.º I (Mérida, 1996), p. 366.

Fig. 8. Cañamero.
Iglesia
parroquial.
Retablo mayor.

dentro del retablo, de planta geométrica y cubierto con cúpula gallonada que remata en linterna de planta central, aletones curvos en los extremos e idéntica solución cupulada. Jalonan el derredor de la pieza cuatro columnas similares a las del resto del conjunto: dan lugar a una división del frente en tres calles, reservándose la principal al sagrario; acompañan a ambos lados dos pequeños cuadros realizados en óleo sobre lienzo con las representaciones del titular de la obra, Santo Domingo de Guzmán, que escribe el Libro (Evangelio) y porta la palma (Epístola) como atributos afines a su iconografía.

Los restantes temas iconográficos de este retablo, caracterizado por el desarrollo de la escultura exenta y la ausencia de motivos realizados a pincel, van distribuidos en las hornacinas de las calles central y laterales: están diseñadas en arco de medio punto, a excepción del ático,

trazado en forma de edículo central al que culmina un frontón curvo desde donde domina una imagen pictórica de *Dios Padre* bendicente; se une al cuerpo inferior del conjunto por medio de aletones curvos entre los que se insertan cartelas con las abreviaturas de los nombres de Jesucristo y la Virgen María. El *Crucificado* que preside la parroquia, sobre un fondo pictórico con la representación de la ciudad de Jerusalén, es contemporáneo al retablo, al igual que lo son las tallas de *Santo Domingo de Guzmán* en la hornacina principal de la calle central, dotado de sus frecuentes atributos, y las imágenes de *San Pedro* y *San Pablo* que lo escoltan a ambos lados, sin duda alusivas a la aparición que tuvo *Santo Domingo* de ambos Príncipes cuando oraba en la basílica de San Pedro de Roma con la intención de obtener autorización para fundar su orden. Las imágenes de *San Francisco de Asís* y *San Antonio de Padua* del primer cuerpo son posteriores al retablo: destacan sobre todo en este último los pliegues a cuchillo que embellecen la obra, típicamente dieciochescos.

Historia documental

Conservamos sobre el retablo mayor de Cañamero una cita documental sobre los pintores que pudieron haberse hecho cargo de dorar y policromar la obra. Aporta el dato el Chantre placentino don José Benavides Checa: con fecha de 15 de marzo de 1622 confirmó el Cabildo catedralicio de Plasencia la licencia otorgada meses antes por el difunto Prelado don fray Enrique Enríquez (1610-1622), en orden a que los maestros pintores *Alonso de Paredes* y *Francisco de Parrales* tomaran a su cargo la pintura del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Juan, en Béjar; una vez concluido se encargarían de pintar el de la iglesia de Cañamero⁵⁷.

57. «15 de marzo de 1622. Alonso de Paredes, pintor. El Sr. Obispo don Fr. Enrique Enríquez le autorizó para que, juntamente con Francisco de Parrales, pintasen el retablo de San Juan de Béjar. Esta licencia del prelado se las confirmó el cabildo S.V. el 15 de marzo de 1622. Terminado el retablo de San Juan de Béjar pintarían el de la iglesia de Cañamero». [En otra ficha:] «El martes 15 de marzo de 1622 el cabildo S.V.

Valoración de la obra en su contexto artístico

El desarrollo que experimenta la escultura exenta en el retablo de Cañamero nos permite valorar la importancia de una técnica en gran parte eclipsada por la influencia e importancia que goza el tablero pictórico en los conjuntos lignarios de la Diócesis de Plasencia durante la primera mitad del siglo XVII. Es probable que la renovación venga de manos de un artista trujillano, que gusta recrearse en la traza de una custodia ampliada al tamaño y estructura de un verdadero «retablo dentro del retablo», siguiendo con esto la tendencia inaugurada en el arte español por el retablo mayor del monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. Por otro lado, la talla de las esculturas no se despegaba de lo que en otros centros españoles se acomete por estas fechas, aunque hay que admitir que las de Cañamero perseveran en el rígido y frío esquema que precede al naturalismo y realismo español.

Por otra parte, es interesante aproximar la obra al taller del maestro responsable del retablo mayor de la iglesia parroquial de Escorial, que, en síntesis, viene a repetir el mismo esquema que el de Cañamero, salvo las lógicas variantes que solían introducir los maestros en obras salidas de su mismo taller. Fue ejecutado el de Escorial por el entallador *Baltasar Díaz*, vecino de la ciudad de Trujillo, a cuyo taller es probable también corresponda la traza del mayor de Cañamero. Por otra parte, teniendo en cuenta la procedencia placentina de los pintores, cabe la hipótesis de que el escultor *Pedro de Sobremonte*, vecino de la ciudad de Alfonso VIII, hubiera sido el encargado de ejecutar las esculturas originales del retablo: basta compararlas con las del presbiterio de Acebo⁵⁸.

le autorizó para que, juntamente con Alonso de Paredes pintor, vecinos de Plasencia [*tachado*: les confirma la licencia que ya tenían del difunto Sr. Obispo para] pintaran y doraran el retablo de San Juan de Béjar. Licencia que ya tenían del difunto Sr. Obispo Enríquez. Terminado por ambos pintores el retablo de Béjar pintarían el de la villa de Cañamero»: José BENAVIDES CHECHA, *Artistas del siglo XV, XVI y XVII* (Apuntes autógrafos depositados en la Biblioteca del Seminario Mayor de Plasencia).

58. Véase la biografía de *Pedro de Sobremonte*.

Fig. 9. La Cumbre. Iglesia parroquial. Antiguo retablo mayor.

La Cumbre

Introducción

La iglesia parroquial es el edificio de mayor prestancia actualmente en La Cumbre. Las alteraciones y añadidos que ha sufrido a lo largo de los siglos XVII y XVIII han modificado de forma considerable un esquema originario de comienzos del siglo XVI. La única

ermita que existía, dedicada a San Gregorio⁵⁹, ha sido víctima de recientes atrocidades que han dado como resultado la pérdida del retablo dieciochesco que tenía⁶⁰.

Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción

Retablo colateral clasicista

De comienzos del siglo XVII debe ser el único retablo que perdura en nuestros días en la iglesia parroquial de La Cumbre. Está situado en el costado de la Epístola, pero sabemos que en otro tiempo fue retablo mayor; se infiere de esto que debe haber sido mutilado. Reúne imágenes que estaban dispersas por la parroquia, de distinta cronología y mediana calidad las mejores.

Escorial

Introducción

Independiente desde 1627 de la tierra de Trujillo, Escorial es otro de los pueblos de la Diócesis que se vio favorecido por las dotes de humanista que demostró tener el Obispo don Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559), ya que fue su afán por la arquitectura el que hizo posible la construcción de la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Sus escudos son visibles en la cabecera del templo, mientras que los de don Pedro González de Acevedo (1595-1609) timbran la clave de los pies, etapa en la que se construiría la portada

59. Miguel RODRÍGUEZ CANCHO y Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Eds.), *Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los Tiempos Modernos. Partido de Trujillo*, T.º I (Mérida, 1996), p. 517.

60. Salvador ANDRÉS ORDAX (Dir.), *Inventario artístico de Cáceres y su provincia*, T.º II, *Partidos judiciales de Garrovillas, Montánchez y Trujillo* (1989) (Madrid, 1990), p. 199.

clasicista de poniente⁶¹. De las dos ermitas que existían a finales del siglo XVIII⁶², sólo la del Salvador perduraba en tiempos de Pascual Madoz⁶³, logrando llegar hasta nuestros días.

Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción⁶⁴

1. Retablo Mayor

Análisis descriptivo, historia documental y valoración de la obra en su contexto artístico

Cubre el testero de la parroquia de Escurial un retablo de estilo clasicista dividido en banco, dos cuerpos y ático. El segundo nivel reduce el tamaño respecto del primero, y sustituye las columnas entorchadas de éste por otras de fuste acanalado. Especial predicamento tiene en la obra el pequeño retablito inserto en el hueco central del primer cuerpo, donde también iría la custodia. Alberga las esculturas de *San Pedro* y *San Pablo*. Sobre esta estructura abarcada destaca la bella imagen dieciochesca del *Cristo del Desamparo*, que analizamos en el siguiente apartado. Sobre esta hornacina se sitúa en el segundo cuerpo una talla de *María con el Niño en brazos*, conocida bajo el nombre de *Ntra. Sra. del Prado*; su hechura es contemporánea al retablo. Desde el ático domina el templo la escultura de un *Crucificado*. El resto de la iconografía se resuelve con óleos sobre tabla, de

61. Sobre la parroquia, *vid.*, José RAMÓN MÉLIDA ALINARI, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (1914-1916)* (Madrid, 1924), T.º II, pp. 106 s.

62. *Vid.*, Miguel RODRÍGUEZ CANCHO y Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Eds.), *Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los Tiempos Modernos. Partido de Trujillo*, T.º I (Mérida, 1996), pp. 600 s. (no se menciona la advocación de la otra ermita).

63. Pascual MADOZ, *Diccionario histórico-geográfico de Extremadura* (Cáceres, Publicaciones del Dpt.º de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1955), T.º II, p. 358.

64. Antes llamada Ntra. Sra. del Prado: *Ibidem*.

Fig. 10.
Escorial. Iglesia
parroquial.
Retablo mayor.

discreta calidad y muy retocadas después de la restauración que se llevó a cabo en los años de 1980-1990. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba tenemos, en el banco: *San Jerónimo* y *San Gregorio*. Primer cuerpo: *Santo, Santo, Santo Domingo de Guzmán* y *San Antonio de Padua*. En el segundo nivel: *San José* y *San Joaquín*?

La documentación existente en la parroquia permite relacionar la hechura de la obra con el entallador placentino que figura en las cuentas de c.1613, con motivo de la obra de la custodia, de la que no tenemos más referencias: *Baltasar Díaz*⁶⁵. Teniendo en cuenta

65. A.P. de Escorial. *L.C.F. y V. de 1609 a 1616*, foliado, fol. 190 vt.º. Cuentas de c.1613.

que era costumbre hacer primero el tabernáculo y a continuación el retablo, es justificable la atribución que hacemos. La obra de Escorial serviría de modelo para los retablos de las cercanas localidades de Cañamero y Santa Cruz de la Sierra, sino fue el mismo artífice quien los hizo.

2. Retablos colaterales. Santo Cristo del Desamparo (hoy en el retablo mayor) y Virgen de los Dolores

Análisis descriptivo, historia documental y valoración de las obras en su contexto artístico

El retablo del Santo Cristo de la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, en Escorial, y su imagen titular, advocada a la Agonía o el Desamparo de Dios hecho Hombre, ponen de manifiesto la doble circunstancia por la que atraviesa la escultura cacereña en general durante la primera mitad del siglo XVIII: la escasez de talleres locales y la creciente demanda de los foráneos andaluces, salmantinos y madrileños fundamentalmente⁶⁶. La actividad desarrollada en el último de estos centros fue la reclamada por los parroquianos escorialenses para encargar la bella imagen del Crucificado, estudiada por M.^a Elena Gómez Moreno: advierte en la obra su indiscutible madrileñismo y la pone en relación con el desaparecido Crucifijo de la Agonía, de la Cofradía de Gracia, al que incluso supera «por la calidad de la talla»⁶⁷; posteriormente, Marcos Vallaure retoma la atribución que en 1927 hizo don Elías Tormo de esta última obra al escultor asturiano Juan

66. Salvador ANDRÉS ORDAX, *Introducción a la escultura altoextremeña del Renacimiento y el Barroco*, en «Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños», T.º I (Historia del Arte) (Cáceres, 1981), p. 18.

67. M.^a Elena GÓMEZ MORENO, *Escultura del siglo XVII*, vol. XVI de «Ars Hispaniae» (Madrid, 1953), p. 324. La obra la había catalogado J.R. MÉLIDA ALINARI, *op. cit.*, T.º II, pp. 107-108. *Vid., etiam*, Mario ROSO DE LUNA, *El Cristo del Desamparo*, en «Revista de Extremadura», T.º V, n.º XLV (1903), pp. 114-117.

Fig. 11. Escorial. Iglesia parroquial. Retablo del Cristo del Desamparo, hoy dedicado a la Virgen Dolorosa.

Alonso Villabrille y Ron⁶⁸, y, haciéndose eco de la comparación establecida por Gómez Moreno, llega a la conclusión de que ambos Crucificados, el de la Cofradía de Gracia y el de Escorial, se deben a este mismo autor⁶⁹. Su procedencia madrileña, no obstante las posteriores atribuciones de la historiografía artística⁷⁰, tiene su más fiel justificación en la ratificación documental a partir de los asientos anotados en los libros de cuentas de la iglesia, a tenor del retablo que en 1732 estaba construyendo el tallista trujillano *Bartolomé Jerez* para

68. Elías TORMO Y MONZÓ, *Las iglesias del Antiguo Madrid* (Madrid, 1927), p. 287. El Crucificado de la Cofradía de Gracia desapareció en la iglesia de los Irlandeses entre 1903 y 1913, después de haber estado en la capilla de San Isidro, en San Andrés.

69. Emilio MARCOS VALLAURE, *Juan Alonso Villabrille y Ron, escultor asturiano*, en «BSAA», T.º XXXVI (1970), pp. 147 y ss., y, sobre todo, 156-157.

70. El profesor Andrés Ordax no descarta la posibilidad de su adscripción a la escuela andaluza de *Francisco Ruiz Gijón*. S. ANDRÉS ORDAX, *op. cit.*, p. 19. Recientemente, su hechura ha sido relacionada con el escultor vallisoletano *Alejandro Carnicero*. *Vid.*, al respecto, Jesús URREA, *La escultura y la pintura en Extremadura durante el siglo XVIII*, en «Extremadura. Fragmentos de Identidad», Catálogo de Exposición (Madrid, 1998), p. 113.

situar la obra⁷¹. El taller de este arquitecto de la madera es uno de los muy escasos cacereños que, con fama justificada, laboraron durante la primera mitad del setecientos en un entorno geográfico de bastante amplitud, entrando en franca competencia con núcleos de entalladores tan señalados como el reunido en Garrovillas durante el siglo XVIII, en Plasencia, donde especialmente destaca *Carlos Simón Soria*, o la misma ciudad de Cáceres, con *Vicente Barbadillo* rebasando ya la mitad de la centuria.

El retablo del Cristo, situado en el Evangelio de la capilla mayor, siempre ha formado pareja con el dedicado a la Virgen de los Dolores, ubicado en el costado de la Epístola⁷²; no obstante, un reajuste de imágenes en la iglesia fue el responsable de que en la actualidad contemplemos la talla madrileña en el retablo mayor y la de Ntra. Señora en la obra de *Jerez*. La fundación en la parroquia de una cofradía bajo la tutela del Cristo del Desamparo, o de la Agonía, y la Virgen de los Dolores, puede ayudarnos a aportar algún tipo de explicación a la realización contemporánea de estos dos conjuntos retablisticos que, asimismo, gozaron de idéntico sistema en su financiación. Un decreto del obispo placentino don Francisco Laso de la Vega y Córdoba (1721-1728), refrendado en Trujillo por su secretario de cámara el 26 de mayo de 1730⁷³, daba licencia a los parroquianos para destinar algunas cantidades del caudal de la parroquia y sus cofradías a la subvención de la máquina que habría de albergar la preciosa talla

71. Una partida inserta en el cargo de 1732 de la Cofradía del Buen Nombre de Jesús, señala que el retablo se hacía para «el Santísimo Cristo de el Desamparo que se a traído de Madrid» (Véase documento 3).

72. Por el documento 5 que aportamos en el apéndice, deducimos que ambos retablos estuvieron en un principio junto a las puertas de entrada norte y sur; en 1751 se trasladaron al presbiterio para resguardar las imágenes de las inclemencias del tiempo y, ya en 1779, se bajaron a los espacios que hoy ocupan, dentro de la capilla mayor y adyacentes al testero, dando cumplimiento, respectivamente, a las visitas de 1749 y 1772.

73. *Vid.*, Apéndice Documental de Escorial. Documento 1.

dieciochesca de la Virgen de los Dolores⁷⁴. Según los documentos conservados, la obra fue costeadada por la iglesia y las cofradías del Salvador, San Lázaro y el Santísimo Sacramento. Principiada en 1730, se procedía un año después a su asiento tras haber librado la cantidad total de 1.200 reales de vellón⁷⁵. El conjunto lignario está configurado en banco, único cuerpo con hornacina central concebida en forma de tabernáculo, al que flanquean dos pares de columnas salomónicas en diferente plano, y ático en forma de nicho rectangular –alberga una talla muy estropeada de San Roque, probablemente del siglo XVI–. Es admisible que el cerramiento de la hornacina central, que alberga en la actualidad una imagen moderna del Sagrado Corazón, tenga alguna relación con el mandamiento dispuesto por don Agustín Collantes de Aragón en su visita realizada a la parroquia el 29 de diciembre de 1749, en línea a preservar la talla de María en su Dolor⁷⁶. En general, la traza del conjunto es bastante retardataria al repetir modelos de

74. Una reciente capa de pintura impide apreciar la policromía de esta bella escultura, con ropajes ejecutados a base de pliegues a cuchillo. Su excelente calidad artística ha llevado a Jesús Urrea a relacionar su autoría con *Alejandro Carnicero*: J. URREA, *op. cit.*, p. 113. Marcos Vallauré admite, opinamos que más acertadamente, la probabilidad de que su hechura corresponda a la misma gubia que talló la imagen del Cristo, por lo que es más que probable su procedencia madrileña, sobre todo teniendo en cuenta que la cofradía titular de ambas imágenes era la misma. E. MARCOS VALLAURE, *op. cit.*, p. 157. Si comparamos esta imagen con la Dolorosa dispuesta en el ático del retablo colateral derecho de la Colegiata asturiana de Pravia, que Ramallo Asensio relaciona con el círculo madrileño de *Villabrille y Ron*, podremos fechar su ejecución en torno a 1727 y tener un taller de procedencia. *Vid.*, al respecto, Germán RAMALLO ASENSIO, *Escultura Barroca en Asturias* (Oviedo, 1985), pp. 443-446, fig. 232 (bis). La imagen también fue catalogada por J.R. MÉLIDA ALINARI, *op. cit.*, p. 108.

75. *Vid.*, A.D. de Escorial. Documento 2. Cantidad que podemos comparar con la cifra abonada por la parroquia mayor de Arroyo de la Luz al entallador garrovillano *Antonio de la Puente y Calva* en 1732 por su trabajo en el retablo de San Pedro: 1.120 reales de vellón. No obstante, la mayor calidad de esta obra con respecto a la de Escorial es manifiesta.

76. *Vid.*, A.D. de Escorial. Documento 4.

Fig. 12.
Escorial.
Iglesia
parroquial.
Imagen del
Cristo del
Desamparo,
hoy situada
en el retablo
mayor.

finales del seiscientos. La policromía, alejada de la buena labor de los batihojas, se resuelve en virtud de una discrepancia de tonos de incuestionable origen popular, y es probable corresponda a las décadas centrales de la centuria.

Un año después de haber asentado el retablo dedicado a la Dolorosa, o acaso en el mismo de 1731, procedió el importante artista trujillano *Bartolomé Jerez*, maestro de arquitectura, tallista y retablero, a confeccionar la obra que presidió hasta hace pocos años el Cristo de la Agonía. Un decreto del obispo de Plasencia

Fig. 13. Escorial. Iglesia parroquial. Emplazamiento original del Cristo del Desamparo, según Mérida.

otorgó de nuevo licencia⁷⁷ a los parroquianos para costear la pieza a partir del propio caudal de la parroquia y de las cofradías del Buen Nombre de Jesús, el Santísimo Sacramento y la propiamente dicha del Cristo del Desamparo y Ntra. Sra. del Mayor Dolor, un medio de financiación, por otra parte, muy usual durante la Edad Moderna. La cantidad librada durante el período 1731-1735 ascendió a la cifra global de 2.186 reales de vellón⁷⁸, sin contar los 63 reales

satisfechos en concepto de clavos, tachuelas etc., los 30 reales pagados por su traslado desde Trujillo y los 27 reales abonados a los oficiales que lo asentaron en 1735⁷⁹. El dilatado espacio temporal transcurrido desde el primer descargo, durante el período 1731-1733, hasta la culminación del retablo en 1735, tiene su explicación si tenemos en cuenta la obra que tuvo ocupado a *Bartolomé Jerez* y a su taller durante los años de 1734 y 1735: el retablo mayor

77. Los diferentes asientos de cuentas de fábrica remiten a dicho *decrepto*, acaso dictado por Vega y Córdoba si tenemos en cuenta que tras su fallecimiento en 1728 la sede placentina estuvo vacante hasta el año 1738.

78. Nada despreciable fue la cantidad librada al afamado artista. Es válida la comparación de los 2.186 reales documentados con el coste global de 2.450 reales de vellón al que ascendió el retablo de la Virgen de la Merced, en la iglesia de Santa María de Garrovillas (1741-1742), una obra salida del taller garrovillano de *Juan Grande de Vegas*.

79. *Vid.*, A.D. de Escorial. Documento 3.

de la iglesia parroquial de Serradilla, localidad a la que incluso se trasladó ante la importancia de la fábrica⁸⁰.

El retablo se estructura en banco, un cuerpo y ático. Alberga el banco cuatro grandes mensulones de hojarasca pomposa sobre los que asientan a plomo las columnas de orden compuesto del único cuerpo: añaden al fuste liso una decoración a base de elementos vegetales, frutos y entelados, además de llevar insertas en su tercio inferior un juego de cuatro carte-

Fig. 14. Escorial. Iglesia parroquial. Imagen de Ntra. Sra. de los Dolores.

las de trazado oval e irregular, que sirven de enmarque a diferentes elementos pasionistas —martillo, lanza, caña con la esponja mojada en vinagre, clavos y tenazas—, que vienen a complementar los dispuestos en el tablero frontal del banco y la corona de espinas inserta en el medallón del ático. Dichas columnas flanquean, dos a dos, la hornacina de medio punto, estando más adelantadas las centrales para dotar de cierta dinamicidad al conjunto. La hornacina que albergó en su día la talla del Cristo del Desamparo se concibe en arco de medio punto; en su interior, tableros rectangulares o agallonados imponen cierto

80. Vicente MÉNDEZ HERNÁN, *El retablo mayor de la iglesia parroquial de Serradilla (Cáceres). Una obra del tallista y maestro de arquitectura Bartolomé Jerez*, en «Norba-Arte», T.º XVI (1996) (Madrid, 1998), pp. 237-254. Además de esta obra, también está documentado el trabajo desempeñado, hacia el segundo tercio del siglo XVIII, en el retablo mayor de la iglesia parroquial de Santa María, en Brozas: S. ANDRÉS ORDAX (Dir.), *Monumentos Artísticos de Extremadura* (Mérida, 1995), p. 129.

límite al desarrollo del marasmo vegetal. Dos estípites en la zona frontera servían para acoplar la cruz, igualmente fijada con la ménsula central que hoy se utiliza como repisa para una imagen identificada con Santa Lucía por la devoción popular⁸¹. Deviene sobre los capiteles de las columnas un quebrado y mixtilíneo entablamento, ya residual respecto de lo que había sido el modelo de cornisa creado por *Vignola* y reformado con posterioridad por *fray Lorenzo de San Nicolás*. El ático, protegido con potentes volutas terminadas en espiras, alberga en su interior cartelas enmarcadas con elementos vegetales; sirve la central para acoplar la ya mencionada corona de espinas, actuando como fondo de la misma un rugoso entelado típicamente dieciochesco. Admitamos es evidente el menor protagonismo concedido en la obra a la lujuriente decoración vegetalista barroca, en plena correspondencia con la etapa progresiva de *José Benito de Churriguera* (el retablo de las Calatravas de Madrid o el mayor del Nuevo Baztán)⁸², familia de artistas con la que mantuvo contactos en diversas ocasiones⁸³. Digamos, para terminar, que la policromía aplicada al retablo, en su pretensión de imitar las calidades de materiales más nobles, nos lleva a situar su cronología a finales de la centuria del setecientos, siendo igualmente válidos los primeros años del siglo XIX; viene a responder a los postulados del canónigo mirobrigense Ramón Pascual Díez⁸⁴.

81. S. ANDRÉS ORDAX (Dir.), *Inventario de Cáceres y su provincia*, T.º II (Partidos Judiciales de Garrovillas, Montánchez y Trujillo) (Madrid, Ministerio de Cultura, 1990), p. 222.

82. *Vid.*, Alfonso RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, *Los Churriguera* (Madrid, 1971), pp. 30-31.

83. *Vid.*, V. MÉNDEZ HERNÁN, *op. cit.*, pp. 249-250, donde aportamos un síntesis de su trayectoria biográfica. Recientemente se ha vinculado su gubia con el retablo mayor de la iglesia de San Francisco, en Trujillo, para la que se admite una traza probablemente diseñada por *Manuel de Larra Churriguera*, aunque sin ratificación documental.

84. Ramón PASCUAL DÍEZ, *Arte de hacer el estuco jaspeado o de imitar los jaspes* (Madrid, Imprenta Real, 1785) (Valladolid, Ed. facsímil, 1988).

Garciaz

Introducción

El poblamiento de Garciaz debió comenzar a ser efectivo una vez reconquistada la ciudad de Trujillo a manos de Fernando III el Santo (1217-1252), Rey de Castilla y de León, el 25 de enero de 1232. Sin embargo, el lugar no crecería en importancia hasta el siglo XVI, centuria en la que la deposición de las armas permitió a la nobleza acceder a una vida acomodaticia y elegir lugares, como el de Garciaz, para avecindarse y construir casas solariegas en las que perpetuar su linaje, caso de los muchos hidalgos que a la zona acudieron procedentes de las familias más importantes de Trujillo. El incremento poblacional supuso un engrosamiento del caudal disponible y, a la postre, la posibilidad de que sus vecinos compraran en 1564 el título de villa al monarca Felipe II, pagando cada uno de ellos la respetable cifra de 6.500 maravedís⁸⁵. Al año siguiente fue elevado el rollo granítico en la plaza de la recién emancipada villa.

El próspero crecimiento de Garciaz aconsejó, al tiempo que justificó, la obra de una de las más preciadas fábricas arquitectónicas de nuestra región extremeña: el templo parroquial. Un primitivo templo de finales del siglo XV fue transformado y ampliado a mediados de la siguiente centuria, respetando la cabecera original. El proyecto pudo llevarse a cabo gracias a la munificencia del Prelado placentino don Gutierre de Vargas Carvajal, y al contrato que estableció con el

85. Clodoaldo NARANJO ALONSO, *Solar de Conquistadores. Trujillo, sus hijos y monumentos* (Serradilla, Ed. Sánchez Rodrigo, 1929), pp. 285 s. Respecto al precio que debió abonar cada vecino, Pascual Madoz señala la cifra de 80 reales: Pascual MADDOZ, *Diccionario histórico-geográfico de Extremadura* (Cáceres, Publicaciones del Dpt.º de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1955), T.º III, p. 9. *Vid., etiam*, Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, *Por la Geografía Cacerense*, en «R.E.E.», T.º XX (II) (1964), pp. 233 s.

arquitecto trujillano *Sancho de Cabrera* el 30 de enero de 1545 en el señorío eclesiástico de Jaraicejo⁸⁶.

Junto al templo parroquial, hay que tener en cuenta la enorme proliferación que experimentaron las ermitas en la villa, la mayoría de ellas perdidas en la actualidad⁸⁷: los templos de San Roque y los Santos Mártires⁸⁸, Ntra. Sra. de la Concepción⁸⁹, Santa Ana⁹⁰, San

86. El contrato del templo fue publicado en el folleto que la parroquia publicó bajo el título *Garciaz y su templo parroquial* (Zaragoza, Ed. El Noticiero, 1971), pp. 21-30, siguiendo la transcripción de don Francisco Fernández Serrano a partir de una copia del siglo XVII depositada en el Archivo del templo. *Vid., etiam*, Carmelo SOLÍS RODRÍGUEZ, *El arquitecto trujillano Sancho de Cabrera (1500?-1574)*, en «V Congreso de Estudios Extremeños. Ponencia IV. Arte» (Badajoz, 1976), pp. 137-172; en pp. 154-158 reproduce el contrato de la parroquia garcieña.

87. Sobre las ermitas de Garciaz es de obligada consulta el artículo de F. FERNÁNDEZ SERRANO, *Las ermitas de Garciaz*, en «Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano» (Cáceres, 1979), pp. 269-281.

88. Estas ermitas figuran citadas en el libro de cuentas de la parroquia: A.P. de Garciaz, *L.C.F. y V. de c.1630 a 1690*, foliado, fol. 13 vt.º.

89. Constata la existencia de esta ermita el mandato n.º 13 de la Visita que realizó a la parroquia fray Pedro de León, Visitador general del Obispado, el día 22 de diciembre de 1635: A.P. de Garciaz, *L.C.F. y V. de c.1630 a 1690*, foliado, fol. 23. El estado de ruina en que se encontraba el templo, reflejado en las fotografías que en 1961 tomó don Francisco Fernández Serrano, propiciaría la desaparición del retablo por el que en 1692 le fueron abonados 1.154 reales a *José Sánchez*, en cuenta de los 1.300 *en que hizo el retablo de Nuestra Señora*. Los 1.350 reales descargados de las cuentas de la cofradía de la Purísima debieron ir destinados a sufragar los gastos del dorado de la pieza: Apéndice Documental de Garciaz. Documento 5. Para las fotografías de la ermita *vid.* el folleto sobre *Garciaz y su templo parroquial...*, *op. cit.*, pp. 9 y 19. En 1979 aún conservaba la iglesia parroquial el retablo barroco que había engalanado en otro tiempo el ábside de esta ermita, muy transformado a partir de la década de 1920: T. FERNÁNDEZ SERRANO, *Las ermitas...*, *op. cit.*, pp. 272 s.

90. La imagen titular de esta ermita pudo contemplarla Fernández Oxea en la parroquia: José Ramón FERNÁNDEZ OXEA, *Iglesias cacereñas no catalogadas*, en «R.E.E.», T.º XVI (I) (1960), p. 75.

Miguel⁹¹ y la Caridad⁹². En tiempos de Pascual Madoz tan sólo estaba en pie esta última⁹³, abierta al culto en nuestros días y despojada del retablo que aún conservaba en 1989⁹⁴.

Iglesia parroquial de Santiago el Mayor

1. Evolución de los retablos en la parroquia

El templo parroquial de Garciaz constituye un ejemplo extremo de la fatídica evolución que han sufrido algunos conjuntos retablísticos en los últimos años, a raíz de un mal planteamiento en la prosecución y desarrollo de trabajos de restauración encaminados a mejorar el estado de una fábrica arquitectónica sin tener en cuenta el contenido mueble, de forma que han concluido, paradójicamente, con un balance escalofriante de obras perdidas. Tales circunstancias se dieron cita en la villa de Garciaz durante la década de 1990, fecha en la que se procedió a consolidar y devolver la antigua prestancia que el paso del tiempo había en parte restado al portentoso edificio eclesial. Desde entonces no pervive ninguno de los retablos inventariados en 1989 por el Dpt.^o de H.^a del Arte de la Universidad de Extremadura⁹⁵.

91. Sobre las ermitas de Santa Ana y San Miguel, documentamos su existencia en la Visita del licenciado don Alonso Martínez, Arcediano de Medellín, de 24 de junio de 1653: A.P. de Garciaz, L.C.F. y V. de c.1630 a 1690, foliado, fol. 147.

92. Miguel RODRÍGUEZ CANCHO y Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Eds.), *Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los Tiempos Modernos. Partido de Trujillo*, T.^o I (Mérida, 1996), p. 693; T. FERNÁNDEZ SERRANO, *Las constituciones y ordenanzas de la Cofradía de la Caridad de Garciaz*, en «R.E.E.», T.^o XXXI (I) (1975), pp. 125-161.

93. P. MADOZ, *op. cit.*, T.^o III, p. 8.

94. «Un sencillo retablo clasicista en el presbiterio, del siglo XVII, que alberga una imagen de la Virgen, en madera policromada, de fines del siglo XV o principios del XVI»: Salvador ANDRÉS ORDAX (Dir.), *Inventario Artístico de Cáceres y su provincia*. T.^o II. *Partidos Judiciales de Garrovillas, Montánchez y Trujillo* (1989) (Madrid, 1990), p. 228.

95. *Ibidem*, pp. 225 ss.

Embellecía el costado del Evangelio un retablo barroco de mediados del siglo XVIII, del que perviven en la actualidad algunos restos en el coro: paneles con la representación del Sol y la Luna y poco más⁹⁶. Debía ir emplazado sobre el bonito frontal de azulejos talaveranos que cubre el altar situado a la entrada del arco triunfal del presbiterio, dedicado a Ntra. Sra. del Rosario y fechable en la última década del siglo XVI⁹⁷. No obstante, es posible que el conjunto lignario antedicho estuviera dedicado a la talla del *Cristo de la Salud*, confeccionada en estilo barroco popular del siglo XVIII.

El retablo mayor que en la actualidad cubre el ábside del edificio es una obra moderna levantada en estilo neogótico a comienzos del siglo XX; fue costeada por la iglesia trujillana de San Martín, a la que perteneció hasta su traslado a Garciaz. Esta villa se haría cargo del nuevo conjunto ante el estado de deterioro que debía presentar el mayor que originalmente tuvo, si es que logró pervivir en nuestro siglo el retablo que engalanó el presbiterio del antiguo templo parroquial garcieño, descrito en un inventario de 25 de junio de 1542 del tenor siguiente: *un retablo de talla de cinco órdenes pintado e dorado de pinzel, y en la orden de en medio en lo alto tiene la ymagen de Nuestra Señora de vulto y baxo della en un tabernáculo la ymagen de Santiago*⁹⁸. La antigüedad de la obra queda puesta de manifiesto a partir de los asientos que refieren las limpiezas acometidas, reparos y traslados diversos que sufrió a lo largo de su existencia⁹⁹. Una imagen de *San Miguel*, procedente de su ermita, estuvo colocada durante muchos años en una repisa alta de este retablo¹⁰⁰.

96. Este retablo debía proceder de la antigua ermita de la Concepción: T. FERNÁNDEZ SERRANO, *Las ermitas...*, op. cit., pp. 276 s.

97. J.R. FERNÁNDEZ OXEA, op. cit., p. 75.

98. A.D. de Garciaz. Documento 4.

99. Vid. *Ibidem*. Documento 1.

100. T. FERNÁNDEZ SERRANO, *Las ermitas...*, op. cit., p. 277.

En el costado de la Epístola, en una pequeña capilla que semeja en planta el extremo de un crucero inexistente en el plan directriz de la obra arquitectónica, existía un retablo clasicista de comienzos de la centuria del seiscientos, dedicado a otorgar reposo y exponer al culto las sagradas reliquias de la villa de Garciaz. Por fortuna, la obra no se ha perdido del todo, ya que conservamos una fotografía de la misma y los relicarios que albergaba: el conjunto encierra bastante interés por la documentación que hemos hallado del mismo, y que reservamos para un apartado independiente. Un último retablo podía contemplar el fiel devoto garcieño en su templo parroquial: la pieza databa del siglo XVIII, y en 1989 emplazaba las tallas de *Santa Ana* (s. XVI) y *San Sebastián*; no obstante, por la documentación consultada podemos afirmar que la máquina debió estar dedicada a *Ntra. Sra. del Rosario*¹⁰¹, talla medieval de finales del siglo XV.

2. El retablo relicario

2.1. *Las reliquias en Garciaz*

Análisis descriptivo del retablo-relicario

La revitalización del culto a las reliquias durante la centuria de mil quinientos, pareja a la finalización del Concilio de Trento y consecuen- te con la afirmación de los padres conciliares del culto a los Santos, según el decreto promulgado en la sesión XXV del 3 y 4 de diciembre de 1563 bajo el pontificado de Pío IV (1559-1565)¹⁰², justifica la importancia que a partir de entonces comenzó a tener el olor a huesos de santos en todos los lugares y confines de la Iglesia Católica, a pesar de que éstos estuvieran custodiados en una humilde villa como la

101. A.D. de Garciaz. Documento 3.

102. Juan TEJADA Y RAMIRO, *El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento* (Madrid, 1855), pp. 399-402; Crescenciano SARAVIA, Pbro, *Repercusión en España del Decreto del Concilio de Trento sobre las imágenes*, en «B.S.A.A.», T.º XXVI (1960), pp. 129-130.

Fig. 15. Garciaz. Iglesia parroquial.
Antiguo retablo-relicario.

Úrsula¹⁰⁴, a las que se unen los huesos contenidos en los bustos-relicarios dedicados a *San Martín*, *Santa Toribia*, *San Lorenzo* y un *Santo Obispo*.

Sin embargo, los huesos que un día llegó a atesorar la villa fueron tan numerosos «que pudo competir con los maiores relicarios», ya que por el sumario constaba haber «tenido reliquias de casi todos los santos lugares y de cuarenta y cinco santos mártires y confesores, contando en aquéllos primeramente a mi Padre y señor San Pedro, San Pablo, a ambos Santiagos, San Bartholomé, San Simón, San Judas, San Mathías, Santo Thomás y San Marcos Evagelista».

103. A.D. de Garciaz. Documento 2 (3).

104. *Ibidem*. Documento 2 (1, cuentas de 1626: último descargo: *cuarenta y seys reales del terciopelo carmesí para aforar el cofre de la cabeza de Santa Úrsula*).

Posteriormente, las reliquias fueron enriquecidas con las que trajo de Roma don Francisco de San Juan, natural de Garciaz, quien las recibió del Cardenal don Gaspar de San Silvestre, Vicario General del Papa Inocencio X (1644-1655) y Juez Ordinario de la Corte Romana, según su auténtica fechada en Roma el 9 de junio de 1675. A este conjunto se sumarían los huesos que envió el Obispo de Plasencia don fray Francisco Jiménez de Samaniego (1683-1692) el 10 de mayo de 1686, fecha en la que había sido firmada la carta que acompañada el envío de «un hueso de la caveza de San Honorato Mártir, un hueso de la nuca de San Félix Mártir, una canilla de brazo de San Valentín Mártir y un hueso de Santa Julia Virgen y Mártir, cuias reliquias dice su Santidad Ylustrísima ha recibido de Roma, que se las manda para esta iglesia un sacerdote, su conocido», bajo cuya fe quedaron depositadas a pesar de estar desprovistas de auténtica. Cuando Martín Sánchez de Terzera incluye este inventario en la misiva que envió el 17 de diciembre de 1785 al geógrafo Tomás López, tan sólo había quedado de este conjunto «la caveza de Santa Ursula, una canilla del brazo sin saber de quién, con otras dos o tres mui pequeñas»¹⁰⁵.

Gracias a la fotografía que publicó en el año 1990 el Ministerio de Cultura, en el inventario que encomendó realizar a los miembros del Dpt.º de H.^a del Arte de la Universidad de Extremadura sobre los bienes artísticos del Partido Judicial de Trujillo¹⁰⁶, podemos estudiar un conjunto del que tan sólo perviven en la actualidad las tallas que albergaba. Asentaba la obra en un reducido banco sobre el que principiaba un cuerpo único de tres calles recorrido por columnas

105. Tomás LÓPEZ, *Extremadura. Por López, año de 1798*. Estudio y recopilación a cargo de Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Mérida, 1991), p. 218. Según el Conde de Canilleros, fue un ilustre y piadoso vecino, llamado Alonso Martín de Zárate, el que logró reunir en Garciaz un preciado tesoro de 120 reliquias: Miguel MUÑOZ DE SAN PEDRO (Conde de Canilleros), *Extremadura (La Tierra en la que nacían los Dioses)* (Madrid, 1961), p. 314.

106. S. ANDRÉS ORDAX (Dir.), *op. cit.*, p. 235.

acanaladas de capitel compuesto, rematado en ático diseñado en forma de templete con frontrón recto y flanqueado a ambos lados con cartelas de cueros recortados, dispuestas originalmente sobre los aletones que unían el edículo central con el resto del conjunto; acompañaban a ambos extremos del ático dos brazos relicarios. En las hornacinas albergaba cuatro imágenes realizadas en madera policromada, dotadas de tecas dispuestas en el pecho para poder mostrar la reliquia que atesoraban. Presidía el retablo la imagen de *Santa Toribia*, acompañada a ambos lados con los bustos de *San Martín* y *San Lorenzo* y, en el ático, por *Santa Úrsula*, doncella protagonista de la leyenda de las Once Mil Vírgenes¹⁰⁷. El clasicismo formal y la sobriedad en el tratamiento de las superficies de estas obras, de calidad bastante discreta, las hace deudoras de los epígonos del siglo XVI, antecedentes del naturalismo barroco y fechables, por tanto, en los años iniciales del seiscientos, cronología en la que también debemos ubicar estilísticamente la hechura del retablo.

2.2. *Historia documental*

Con la finalidad de que los venerados restos gozaran en el templo de un lugar diferente, pero al mismo tiempo integrado en el de los fieles, se optó por la construcción de una capilla en la que elevar el altar y retablo en que se expondrían y conservarían los sagrados vestigios humanos: recordemos que el Sínodo celebrado en Jaraicejo por don Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559) a comienzos del año 1534, había dispuesto el sagrario como lugar más adecuado donde

107. Para la identificación de las tallas hemos seguido la descripción que ofrece la obra de S. ANDRÉS ORDAX (Dir.), *op. cit.*, p. 227. Todas ellas, a excepción de la imagen de *Santa Úrsula*, que no vimos cuando visitamos la parroquia el 11 de diciembre de 1997, aún perviven; se encuentran repartidas entre el coro y la sacristía. A ellas se unía, al parecer, el busto de un *Santo Obispo* dotado con teca en el pecho; en 1989 estaba dispuesto en el retablo que nosotros hemos identificado con el de la imagen del Rosario: *Ibidem*, p. 227.

custodiar las reliquias, en un *apartamento* a través del cual permanecerían separadas del Santísimo Sacramento¹⁰⁸; la solución por la que optan los garcieños es similar, aunque ampliada al tamaño arquitectónico de la fábrica eclesial. Por este motivo, reflejan las cuentas de la cofradía dedicada a la veneración de las santas reliquias un memorial de gastos donde se incluyen descargos por el mampuesto, bóveda, lucimiento de la capilla, hechura de su altar y retablo. La obra de albañilería debía estar terminada en todo punto en el año 1624, a decir de los descargos anotados por encalar la capilla y hacer el altar¹⁰⁹.

Terminadas las obras, en el mismo año de 1624 se mandó llamar a *Sebastián Rodríguez, oficial de azer retablos*, para que viera la capilla y diera la traza para fabricar el relicario¹¹⁰. En las cuentas de 1625 se documenta un pago de 800 reales *para el retablo*¹¹¹, y en las siguientes de 1626 el transporte de la obra desde la Puebla de Guadalupe, donde había sido contratada ante el escribano Pedro Tomás, su asiento y cierto pleito contra *Alonso García sobre el hacer el retablo*: tal vez uno de los integrantes del cabildo que decidió la ejecución de la obra¹¹². Según las cuentas de 1630, la cofradía gastó un total de 226.374 maravedís en

108. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, *Synodicon Hispanum*, T.º V, «Extremadura: Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia» (Madrid, 1990), p. 393. Apartado 4º: *De la Guarda del Sacramento*.

109. A.D. de Garciaz. Documento 2 (1, cuentas de 1624).

110. *Ibidem*. Documento 2 (1, cuentas de 1624). Posteriormente, en las planas ofrecidas con motivo de las cuentas tomadas en 1626, volvemos a tener un descargo relativo al viaje del maestro hasta Garciaz para ver la capilla y dar la traza; la cifra dineraria anotada en esta ocasión aumenta en 4 reales respecto al anterior descargo de 1624: es posible que responda a un interés del mayordomo por ofrecer un cómputo general de lo hasta entonces entregado al maestro (¿incluiría los gastos de posada?): *Ibidem*. Documento 2 (1, cuentas de 1626: primer descargo).

111. *Ibidem*. Documento 2 (1, cuentas de 1625).

112. *Vid. Ibidem*. Documento 2 (1, cuentas de 1626).

*hacer el dicho retablo*¹¹³, tanto en materia arquitectónica, como escultórica y pictórica: aún el 19 de julio del año 1630 se debían 100 ducados al maestro *Francisco de Hermosilla* por su trabajo de dorar el retablo¹¹⁴, cifra a la que se sumaron los 42 reales abonados a *Benito Rojo*, escultor vecino de Trujillo, *por los braços que hiço de madera*¹¹⁵, y los cuatro ducados que percibió el mismo *Francisco de Hermosilla*, tal vez vecino de la ciudad de Trujillo, por encarnar y dorar las tallas¹¹⁶. Las posteriores intervenciones en el retablo quedan referidas a las composturas que necesitó a lo largo de los años¹¹⁷.

2.3. Valoración de la obra en su contexto artístico

Las referencias facilitadas por la documentación sobre maestros procedentes de la Puebla de Guadalupe y la ciudad de Trujillo, permiten comprobar la influencia que ambos centros artísticos ejercen hacia el sur de la provincia desde fecha temprana, compitiendo o, mejor aún, complementando a los obradores de Plasencia en la ardua tarea de abastecer a las parroquias de un Obispado tan extenso con las piezas artísticas necesarias para proseguir el culto diario.

La calidad que presenta el retablo en materia arquitectónica permite valorar la buena gubia de un artista como *Sebastián Rodríguez* que, tal vez por ser todavía oficial de retablos, o bien porque así trabajaba el taller al que estaba adscrito, mantiene un estilo apegado a planteamientos de comienzos de siglo, no liberando a la arquitectura, por ejemplo, de su papel como mero soporte estructural de las esculturas.

113. *Ibídem*. Documento 2 (1, cuentas de 1630).

114. *Vid. Ibídem*. Documento 2 (2-I).

115. *Ibídem*. Documento 2 (2-II).

116. *Ibídem*. Documento 2 (2-II).

117. *Ibídem*. Documento 2 (4).

En lo relativo a las esculturas, y puesto que al escultor trujillano *Benito Rojo* le fue encomendada la talla de los brazos relicarios, es posible que a él también se deba el resto de las esculturas, ausentes del realismo escultórico que ya habían adoptado otras regiones españolas por estas fechas. Viene esto a confirmar, una vez más, el carácter retardatario que suelen tener los talleres locales a la hora de renovar sus planteamientos estéticos y formales. La vecindad trujillana de *Benito Rojo* nos hace suponer idéntica procedencia para el dorador *Francisco de Hermosilla*, que en más de una ocasión debió colaborar con precitados maestros.

Logrosán

Introducción

Lejano sitúa la tradición el surgimiento en la Historia de Logrosán, lugar que antaño podía disfrutar como descanso el viajero que decidiera sosegar su camino hacia el Santuario de Guadalupe, haciendo un alto en las Ventas de Logroño¹¹⁸, núcleo inicial de un pueblo que iría creciendo desde entonces al amparo de los beneficios obtenidos por los servicios prestados a los fieles devotos de la que hoy es Patrona de Extremadura. La importancia que el lugar fue adquiriendo permitió a sus vecinos obtener el título de villa en la segunda mitad del siglo XVIII: la exención tuvo lugar el día 23 de mayo de 1792, siendo Corregidor de la ciudad de Trujillo don Agustín María de Orellana y Plata, Marqués de la Conquista y Vizconde de Amaya¹¹⁹.

118. Tomás LÓPEZ, *Extremadura. Por López, año de 1798*. Estudio y recopilación a cargo de Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Mérida, 1991), p. 279.

119. Pascual MADDOZ, *Diccionario histórico-geográfico de Extremadura* (Cáceres, Publicaciones del Dpt.º de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1955), T.º III, p. 251; Clodoaldo NARANJO ALONSO, *Solar de Conquistadores. Trujillo, sus hijos y monumentos* (Serradilla, Ed. Sánchez Rodrigo, 1929), p. 323.

El bienestar económico de un enclave orientado a fines comerciales permitió a sus habitantes elevar durante el siglo XV un templo parroquial con el que rendir culto a Dios, posteriormente renovado, a mediados de la centuria de mil quinientos, con la portentosa cabecera que el arquitecto *Pedro de Ybarra* se encargó de trazar y construir a partir del año 1562, ayudado por los aparejadores *Francisco Hernández* y *Pedro de la Cámara*, quien se hizo cargo de la obra a la muerte de *Ybarra* en 1570; las últimas fases de la edificación estuvieron dirigidas por el cantero trujillano *Francisco del Río* (1586-1595). Terminaron los trabajos en el año del Señor de 1604, según consta en una inscripción inserta sobre la puerta de la sacristía, en tiempos del Obispo placentino don *Pedro González de Acevedo* (1594-1609), a quien corresponden las dos heráldicas esgrafiadas que timbran el arranque de la hermosa venera que cubre el ábside parroquial¹²⁰.

Junto a la iglesia, comitentes de primer orden debieron ser las ermitas que a lo largo de los siglos elevaron las gentes de Logrosán en honor de los santos a los que profesaban especial devoción. Todavía se conservan, aunque desprovistas de retablos, las ermitas de los Santos Mártires San Fabián y San Sebastián, más conocida desde fines del siglo XVIII por la de Ntra. Sra. del Consuelo¹²¹; del Cristo

120. Carmelo SOLÍS RODRÍGUEZ, *Pedro de Ybarra y la iglesia parroquial de San Mateo, de Logrosán (Aportación documental)*, en «VII Congreso de Estudios Extremeños. T.º I. Historia del Arte» (Trujillo, 1983), pp. 241-284 y, sobre todo, 243 ss. para el desarrollo cronológico de la obra. *Vid., etiam*, entre otras obras, los trabajos de J.M. MÉLIDA ALINARI, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (1914-1916)* (Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1924), T.º II, p. 243 y Julián ÁLVAREZ VILLAR, *Arte*, en VV.AA., *Extremadura*, de la Col. *Tierras de España* (Madrid, 1979), p. 233.

121. Sobre la ermita de los Santos Mártires tan sólo tenemos constancia de los descargos que hizo su cofradía titular en las cuentas de 1731 y 1770 por retocar al santo titular San Sebastián: A.P. de Logrosán, *L.C. y V. de la Cofradía de los Santos Mártires, de 1721 a 1776*, foliado. La ermita del Consuelo aparece citada con motivo de ciertas desavenencias con los presbíteros en la Visita que hizo a la parroquia don José Fernández Díez el 12 de mayo de 1780: A.P. de Logrosán, *L.C.F. y V. de 1777 a*

o Nuestro Señor Redentor Crucificado y la Quinta Angustia¹²²; y de Santa Ana, que en los últimos años ha sufrido importantes obras de restauración¹²³. Han desaparecido las ermitas de Ntra. Sra. del Carrascal y San Blas, y la de San Cristóbal¹²⁴.

Iglesia parroquial de San Mateo

Retablo Mayor

Análisis descriptivo

Estructúrase el portentoso retablo mayor de la parroquial de Logrosán en virtud de un diseño donde cobra especial importancia el núcleo central de la obra, al que se confiere tratamiento de

1866, foliado, fol. 16 s. A finales del XVIII ambas advocaciones se reunieron en un templo que entonces debió ser elevado de nueva planta sobre otro anterior, acaso fechable en el siglo XVI a juzgar por las portadas que presenta: T. LÓPEZ, *op. cit.*, p. 279; Alonso PIZARRO CALLES *et alt.*, *Logrosán: Naturaleza y arte* (Villanueva de la Serena, 1994), p. 20. Presidía el presbiterio Ntra. Sra. del Consuelo, «el ydolo de este pueblo y con razón, pues no hai día que no experimente los favores de Dios, por la poderosa y singular protección de María Santísima del Consuelo, [que] está colocada en su capilla colateral idquierdo del altar mayor»: T. LÓPEZ, *op. cit.*, p. 279.

122. De fábrica conserva la parroquia diversos libros de cuentas: *L.C. y V. de la Demanda y ermita de la Quinta Angustia y el Santo Cristo, de 1549 a 1557*, foliado; *L.C. y V. de la Demanda y ermita de la Quinta Angustia y el Santo Cristo, de 1608 a 1723*, foliado; *L.C. y V. de la Demanda y ermita de la Quinta Angustia y el Santo Cristo, de 1723 a 1827*, foliado. Junto a esta ermita, y según el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, existía otra dedicada a Ntra. Sra. con el título del Mayor Dolor: Miguel RODRÍGUEZ CANCHO y Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Eds.), *Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los Tiempos Modernos. Partido de Trujillo, T.º II* (Mérida, 1996), p. 198.

123. En 1680 la fábrica de la ermita abonaba 30.460 maravedís *que tubo de toda costa el retablo que se hizo para la dicha hermita, de maestro y maderas*: A.P. de Logrosán, *L.C.F. y V. de la ermita de Santa Ana, de 1605 a 1758*, foliado, fol. 57 vt.º.

124. En la Visita que hizo a la parroquia el licenciado don José Fernández con fecha de 28 de septiembre de 1776, dictó un mandato en virtud del cual encomendaba a los parroquianos el aderezo del Santo Patrono y de su altar, *por quanto el celo y devoción de los fieles hazia la ymagen del Señor San Cristóbal se ha extendido hasta poner su ermita dezente*: A.P. de Logrosán, *L.C.F. y V. de 1740 a 1776*, foliado, fol. 255 vt.º.

un auténtico retablo mayor flanqueado por los colaterales que era frecuente ubicar en el presbiterio, aunque en este caso con la diferencia de que estos últimos forman parte consubstancial del todo lignario: la menor altura concedida a los paños extremos que prolongan el retablo por los laterales, está en relación con el propósito de no ocultar las heráldicas que timbran el arranque de la bóveda presbiterial, cuyo trazado semicircular es el responsable de un diseño tan particular como el que podemos contemplar en la zona más noble de la fábrica que *Ybarra* se encargó de diseñar para Logrosán. Surge con tal propósito la adaptación de la arquitectura lignaria a la pétreo y la idea del «retablo dentro del retablo». Asimismo, cierta relación, aunque lejana, podemos establecer con los retablos de la zona portuguesa, siempre tendentes a llenar con sus maderamientos la mayor parte de un edificio a fin de crear ambientes suntuosos, envolventes y decorativos en extremo.

Principia la parte central de la obra con un banco donde se inscriben los grandes mensulones sobre los que apean las cuatro columnas de orden gigante que dividen en tres calles el único cuerpo de este conjunto: formas arriñonadas y motivos vegetales colgantes decoran la caña lisa del fuste, coronado con capitel compuesto sobre el que deviene un entablamento ya residual. Columnas similares flanquean por parejas el tabernáculo inserto en el inicio de la calle central, concebido en forma de templete al que remata una cúpula embellecida con motivos entelados que cuelgan del fondo: una talla mariana con el Niño en brazos, de la primera mitad del siglo XVII, preside y oculta la custodia giratoria. Escoltando el expositor por las calles laterales encontramos dos esculturas de estilo popular fechables en la centuria del seiscientos: carecen de atributos, aunque deben corresponder a los Príncipes de la Iglesia. Cierra el programa iconográfico de esta parte del retablo la figura del titular San Mateo: preside desde la hornacina más elevada y se acompaña del ángel que lo suele identificar; la altura a la que se encuentra no permite razonar su cronología (¿s. XVII?). Desde el ático domina la imagen de un

Fig. 16. Logrosán. Iglesia parroquial. Retablo mayor.

Crucificado del siglo XVII: lo engloba una hornacina trilobulada bajo estructura triangular arrollada en espiras por los extremos. Remata el todo un pequeño broche entre hojarasca con las llaves simbólicas de la Iglesia y la cruz como remate.

Dos paños lignarios de talla semejante al cuerpo central sirven de marco para acoger los retablos laterales con los que termina por ambos extremos el mayor de Logrosán: destacan sobre un fondo acartonado que imita las rugosidades de las telas tan frecuentes durante el barroco. Salvo mínimos detalles ornamentales, ambos colaterales son casi idénticos: banco, cuerpo y ático estructuran un alzado al que recorren dos estípites y una hornacina central que alberga, por el Evangelio, una talla seiscentista de *Santa Lucía* que ha perdido sus atributos y, por la Epístola, una Virgen con el Niño también del siglo XVII. Ligeras variantes presentan en el diseño de los áticos: en el primer caso éste ha sido cubierto con una lámina reciente de San José con el Niño en brazos, mientras que el segundo hace gala del simbólico jarro de

azucenas alusivo a María. También existe otra variante, pues el colateral del Evangelio cuenta con una inscripción que reseña sus comitentes y la fecha en que lo donaron: «ESTE RETABLO IMAGEN HIZO DORO DOTO ALOSO SANHZ SV MVGER JOSEPHA ZERCA SV MADRE TERESA BLÁZQUEZ I SVS HIJOS DON ALONSO I DON IVAN JOSEPH SANHZ ZERCA •1722».

La cronología a la que alude la inscripción es plenamente consecuente con el estilo de los pequeños retablos colaterales, invadidos con motivos vegetales y dotados con estípites. Sin embargo, hay un evidente contraste entre el diseño de ambos y el del retablo mayor: las columnas de este último responden a la década de 1730; las formas arriñonadas del fuste nos transportan a la antesala de la asimetría y, por tanto, al ámbito del estilo rocalla próximo a entrar en escena en la escultura española; la decoración experimenta un repliegue tal, que gran parte de la superficie lignaria cobra protagonismo por la potencia que a ella misma se la imprime, no jugando ya con el ornato sino con lo puramente estructural. De lo expuesto se deduce que el retablo mayor de Logrosán englobó en su diseño los colaterales que ya existían en el presbiterio cuando la parroquia procedió a su construcción en torno a la década de 1730.

Historia documental

Escasos son los documentos que en el archivo parroquial se conservan relativos a la construcción del retablo mayor. Debió sustituir al conjunto que documentan las cuentas de fábrica a fines del siglo XVI¹²⁵, o tal vez a uno posterior del XVII, del que podrían haber formado parte las imágenes que pueblan al que hoy podemos contemplar. Parece ser que en 1734-35 el retablo había sido ultimado, razón por la cual procederían los parroquianos a aderezar la imagen

125. *Vid.* Apéndice documental de Logrosán. Documento 1.

titular¹²⁶, dorar el sagrario¹²⁷, construir las gradas que permitieran su acceso¹²⁸ y hacer un altar *a causa del retablo nuevo que se hizo*¹²⁹. En 1742 aparece no obstante un pago de *cientos y cincuenta y cinco reales y veinte maravedís que hasta oí se han gastado en el pleyto que la yglesia tiene con el maestro del retablo sobre cumplir la escritura*¹³⁰, no siendo hasta 1767-70 la fecha en la que se procedió a dorar la obra¹³¹, limpiando entre 1771 y 1772 los retablos de las *santas ymágenes de la Concepción y Rosario*¹³²: probablemente, las imágenes que custodiaban ambos retablos colaterales originalmente.

A la vista de los datos con los que contamos, además de la lectura estilística de la obra, podemos reconstruir la historia cronológica del conjunto del siguiente modo. La devoción que profesaba la familia Sánchez Zerca a la *Purísima* pudo haberles llevado a elevar en su honor el colateral del Evangelio. De forma paralela, también por el año 1722 que refiere la inscripción, debió ejecutarse su gemelo, destinado a albergar la talla de *Ntra. Sra. del Rosario*. La presencia en la parroquia del Barroco debió sugerir la renovación estilística del presbiterio, contratando un nuevo retablo en los primeros años de la década de 1730: el aditamento del altar y el resto de reformas llevadas a cabo en 1735 debieron responder al asiento de una obra que entonces no fue definitivamente ultimada, o al menos según estipulaba la escritura de contrato: por tal motivo se iniciaron, según los abonos de 1742, una serie de pleitos con *el maestro de el retablo* para que cumpliera el acuerdo ajustado; es probable que algún tipo de retraso en los

126. *Ibídem*. Documento 2 (1, cuentas de 1734).

127. *Ibídem*. Documento 2 (1, cuentas de 1735).

128. *Ibídem*. Documento 2 (1, cuentas de 1735).

129. *Ibídem*. Documento 2 (1, cuentas de 1735).

130. *Ibídem*. Documento 2 (2).

131. *Ibídem*. Documento 2 (3, cuentas de 1769 y 1771).

132. *Ibídem*. Documento 2 (3, cuentas de 1773).

pagos por parte de la parroquia motivara cierta reacción en el entallador. El largo período temporal transcurrido desde entonces hasta el dorado de la obra sólo podemos explicarlo por el corto caudal de la fábrica: la baja calidad del oro que se empleó a finales de la década de 1760 justifica la diferencia tonal con los dos retablos colaterales, que entonces sufrieron un proceso de limpieza para estar acorde con la obra recién inaugurada.

Valoración de la obra en su contexto artístico

Ante la escasez de noticias documentales existentes sobre el retablo de Logrosán, se convierte el paralelismo estilístico en el mejor instrumento para aproximar su autoría a una gubia determinada. Durante la primera mitad del siglo XVIII destaca en la ciudad de Trujillo un taller cuyas obras en madera demandaban multitud de parroquias ubicadas en la provincia cacereña en general, llegando incluso a competir con los obradores abiertos en Plasencia y otros centros de producción artística: el que estaba regentado por el afamado retablero *Bartolomé Jerez*. Del mismo tenemos documentado un pequeño e interesante ejemplar retablístico en la parroquia de Escurial, antaño dedicado al Santo Cristo del Desamparo y en la actualidad presidido por una bella imagen barroca de Ntra. Sra. de los Dolores, cuya finalización está fechada en 1735. En comparación con el de Logrosán, el de Escurial parece un ensayo previo, pues en verdad su trazado viene a ser una reducción del enorme cuerpo central estudiado: las ménsulas del banco son exactas, formadas a raíz del enmarque que proporcionan las *ces* a los cogollos del centro, sabiamente entremezclados con hojarasca carnosa; el modelo empleado para las columnas es idéntico, con el mismo tipo de fuste, decoración adherida (salvo ligerísimas notas de diferencia) y capitel compuesto; el diseño del entablamento y los medallones dispuestos sobre los dados centrales vuelven a coincidir; el dibujo del ático también viene a ser el mismo, ampliado en Logrosán al tamaño requerido por un retablo mayor. La utilización de telas fingidas en Escurial fue también un ensayo previo

para el derroche de imaginación de la pieza que nos ocupa, donde los entelados tallados cobran un protagonismo inusitado en ambos costados laterales.

Esta nueva obra de *Bartolomé Jerez*, maestro de arquitectura, tallista y retablero, viene a confinar la creciente actividad que la fama de su taller le fue proporcionando a medida que su obra se iba conociendo en los pueblos de la provincia. En la fecha en la que ejecuta el mayor de Logrosán, estaba realizando el retablo de la iglesia parroquial de Serradilla (1734-1735)¹³³ y el colateral de Escurial, documentado entre 1731 y 1735¹³⁴. No es de extrañar por tanto que el artista juegue y combine trazas de obras en las que su obrador trabaja de forma contemporánea: las columnas laterales de Serradilla de nuevo coinciden con las de Escurial y el retablo que nos ocupa.

Por otro lado, el conjunto de Logrosán permite considerar el trabajo y evolución artística de *Jerez* dentro de un estilo barroco que constantemente renueva: como ya indicamos en su momento¹³⁵, el menor protagonismo que concede a la decoración en el colateral de Escurial, similar al tratamiento que a la misma imprime en Logrosán, tiene su relación con la etapa más progresiva de *José Benito de Churriguera*, con cuya obra entró en contacto a raíz de las reformas que estuvo encargado de acometer en 1733 en el retablo de Ntra. Sra. del Tránsito de la Catedral de Plasencia (1724-1726), trazado por *Joaquín* y ejecutado por *José* y, sobre todo, por *Alberto Churriguera*. Tenemos por tanto en el artista trujillano una personalidad en constante evolución, preocupado por lo que en otros centros de mayor creatividad se

133. Vid. Vicente MÉNDEZ HERNÁN, *El retablo mayor de la iglesia parroquial de Serradilla (Cáceres). Una obra del tallista y maestro de arquitectura Bartolomé Jerez*, en «Norba-Arte», T.º XVI (1996), pp. 237-254.

134. IDEM, *El retablo del Santo Cristo del Desamparo de Escurial (Cáceres). Una nueva obra del maestro trujillano Bartolomé Jerez*, en «Norba-Arte», T.º XVII (1997), pp. 301 s.

135. *Ibidem*, p. 302.

lleva a cabo, aunque siempre teniendo en cuenta el gusto e inclinación estética de los comitentes.

La hipótesis sobre la intervención de *Bartolomé Jerez* en Logroñán está en cierto modo ratificada por los contactos que previamente había mantenido con la comunidad parroquial con motivo del retablo que en 1728 la ermita del Santo Cristo, con el título de la Quinta Angustia, elevó en honor del Crucificado. Es posible que los artistas citados en torno a esta obra formaran parte de su taller: el maestro *Rojas* y los tallistas *Andrés Felipe*, *Pedro Díaz Bejarano* y el propio *Bartolomé Fernández Jerez*, vecinos de Trujillo.

Zorita

Introducción

A pesar del intento que hicieron en 1643 los habitantes del lugar de Zorita por adquirir el título de villa, perdido al año siguiente por no poder pagar los derechos correspondientes¹³⁶, los escasos caudales no fueron obstáculo para que la devoción de las gentes del pueblo propiciara la construcción, durante el siglo XVI, de una buena fábrica eclesial, aunque gran parte de los trabajos fueron sufragados gracias a la munificencia del Obispo don Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559), cuya heráldica timbra la cabecera templaria. Su sucesor en la silla episcopal se encargó de costear la finalización de los trabajos: lo constata el escudo de don Pedro Ponce de León (1560-1573) que aparece coronando la sencilla portada de los pies.

136. Pascual MADDOZ, *Diccionario histórico-geográfico de Extremadura* (Cáceres, Publicaciones del Dpt.º de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1955), T.º IV, p. 319. El intento por adquirir dicho título debía remontarse al año 1585, en que se llevó a cabo un deslinde del Berrocal trujillano entre varios pueblos de la zona: Clodoaldo NARANJO ALONSO, *Solar de Conquistadores. Trujillo, sus hijos y monumentos* (Serradilla, Ed. Sánchez Rodrigo, 1929), p. 289.

Junto a la iglesia parroquial, también debemos destacar como notable comitente de obra artística la ermita de Ntra. Sra. de la Fuente Santa, cuya devoción centenaria se remonta a los siglos medievales y hoy se muestra palpable en el templo que sirve de habitáculo a la imagen: trátase de una edificación muy reformada durante el XVIII, momento al que corresponde el camarín y la capilla mayor¹³⁷.

Iglesia parroquial de San Pablo

Antiguo Retablo Mayor

Análisis descriptivo, historia del conjunto y valoración de la obra en su contexto artístico

La iglesia parroquial de San Pablo, en Zorita, nos ofrece un ejemplo elocuente de lo que antaño solía suceder con un retablo cuando sus estructuras amenazaban ruina y peligro de desplome. El paso del tiempo, la humedad y la falta de intervenciones fueron los responsables del franco estado de deterioro en el que se encontraba la vieja máquina a comienzos de la década de 1970, razón por la cual hacia el mes de noviembre de 1975, previa licencia episcopal, se procedió a su desmontaje y almacenamiento en el coro de la iglesia. De su recuerdo sólo permanecen en la actualidad algunas maderas apiladas y las fotografías que entonces se tomaron para así dejar constancia de la obra que un día tuvo Zorita en el altar mayor de su templo parroquial; también perduran algunas de las pinturas que decoraban el banco y en la actualidad penden de las paredes del despacho parroquial. Es probable que el proceso de descomposición de la máquina se acelerara a partir de

137. Teodoro FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ, *Historia de la Imagen de Ntra. Sra. de la Fuente Santa, excelsa Patrona de Zorita* (S/L, 1972), pp. 11 ss., y 73 ss. El dominico fray Alonso Fernández cita esta ermita en su libro como uno de los centros marianos de mayor devoción en la Diócesis de Plasencia: Fray Alonso FERNÁNDEZ, *Historia y anales de la ciudad y Obispado de Plasencia* (Madrid, por Juan González, a costa de la Ciudad y de la Santa Iglesia de Plasencia, 1627) (Cáceres, 1952), Lib. I, Cap. 4), p. 36.

Fig. 17. Zorita. Iglesia parroquial. Antiguo retablo mayor.

1961, año en que Muñoz de San Pedro publicó una fotografía del conjunto con toda su iconografía y el manifestador barroco añadido hacia mediados del siglo XVIII¹³⁸.

Tratábase de un retablo clasicista de la primera mitad del siglo XVII, dividido en banco, dos cuerpos recorridos por cinco calles y ático. Los soportes que sustentaban las estructuras eran columnas de fuste estriado, de capitel jónico en el primer nivel y corintio en los restantes. Las hornacinas iban configuradas en arco de medio

punto con resalte superior avenerado, llevando las más extremas un pequeño lienzo en la parte superior con una representación alusiva al santo que albergaba. Labores pictóricas de este tipo también embellecían los paneles centrales de ambos bancos y el ático, cuyo diseño respondía al vano palladiano-serliano: escoltaban el edículo central, reservado a la *Crucifixión* y rematado en frontón triangular, dos hornacinas adinteladas de menor entidad, tal vez reservadas a la *Virgen María* y a *San Juan*.

En el momento de hacer las fotografías de la obra gran parte de los santos habían tenido que ser bajados ante el peligro de desplome,

138. Miguel MUÑOZ DE SAN PEDRO (Conde de Canilleros), *Extremadura (La Tierra en la que nacían los Dioses)* (Madrid, 1961), p. 315.

ya que incluso fue preciso trazar un tendido de cables que contrarrestara el empuje de los cuerpos lignarios. En 1975 tan sólo permanecía en su hornacina original el titular de la iglesia, *San Pablo*, una talla del siglo XVII reparada por *don Manuel María Proenza* en 1788¹³⁹; aún se conserva en la parroquia, al igual que el resto de obras albergadas en los nichos del primer nivel: *San Marcos con el león* (s. XVII), *Ntra. Sra. del Rosario* (segunda mitad del siglo XVII), *Santa Catalina de Alejandría* (obra muy posterior al conjunto, tal vez de fines del siglo XVIII o incluso del XIX) y *San Juan Bautista* (s. XVII). En la actualidad, el *Crucificado* original que iría presidiendo el retablo pende de la parte más elevada del presbiterio. Parece ser que muchas de estas imágenes se renovaron en 1795, año en el que también se hizo una nueva *Santa Bárbara* que no se conserva¹⁴⁰.

De estilo popular debía ser el conjunto de lienzos distribuidos por los bancos, tableros superiores de las hornacinas más extremas y ático; así lo ponen de manifiesto los seis cuadritos conservados en la casa parroquial, cuyo estado de deterioro no permite identificar gran parte de los temas en ellos representados: *Anunciación* (36,5 x 30 cm.), *Santo* (46,4 x 39 cm.), *¿Evangelista?* (37,5 x 29 cm.), *Santo Obispo* (46 x 38 cm.), *Evangelista* (63 x 39 cm.) y *San Mateo con el Ángel* (62 x 39 cm.).

139. Archivo Parroquial de Zorita, L.C.F. y V. de 1776 a 1855, foliado, fol. 90 vt.º. Los aderezos realizados a la imagen tuvieron de coste 500 reales.

140. Archivo Parroquial de Zorita, L.C.F. y V. de 1776 a 1855, foliado, fol. 147 vt.º.

Apéndice documental

Berzocana. Documento referente al retablo mayor

Documento 1

Retablo mayor de la iglesia parroquial de Berzocana

A.H.P.C.C. • Sección Protocolos Notariales. Plasencia. Escribano Diego López de Hinojosa. Legajo 1363, sin foliar¹⁴¹. Archivo Parroquial de Berzocana, L.C. y V. de la *Cofradía de San Fulgencio y Santa Florentina*, de 1679 a 1747, foliado.

1— 1600, mayo y junio. Proceso de contratación de la custodia que el entallador placentino Valentín Romero y el pintor, vecino de la Puebla de Guadalupe, Pedro de Lozoya habían tomado a hacer para la iglesia parroquial de Berzocana.

[AHPCC. Leg. 1363]

(I) S/f. (Circa mes de mayo de 1600). Petición elevada por el cura párroco de Berzocana al Obispo don Pedro González de Acevedo (1594-1609) para que vea y apruebe las condiciones en las que se ha concertado, dando cumplimiento al mandato de la visita que hizo dicho Prelado a la parroquia en los meses previos a mayo de 1600, la hechura de una nueva custodia con el ensamblador placentino *Valentín Romero* y *Pedro de Lozoya*, pintor de la Puebla de Guadalupe.

«El licenciado Juan de Salzedo, cura de la parrochial de la villa de Berzocana de San Fulgencio, ante su señoría parezco y digo

141. Los documentos sobre la custodia-tabernáculo fueron citados y transcritos los más importantes en el trabajo de José MARTÍNEZ DÍAZ y José Julio GARCÍA ARRANZ, *El escultor y entallador Valentín Romero*, en «Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes», T.º VII (julio-diciembre, 1996), pp. 192-195 y 199-205 (Documentos 1-3 del Apéndice Documental). No obstante, también éramos conocedores de la cita y ubicación exacta de estos documentos desde el mes de marzo de 1996, ya que a los artistas los conocíamos por el preciado trabajo sobre los *Monumentos Artísticos de Extremadura*, dirigido por don Salvador Andrés Ordax.

que en la bisita que su señoría hiço en aquélla yglesia este presente año vio tenía necesidad de un relicario y sagrario para donde estoviese el Sanctísimo Sacramento, y me mandó procurase persona que le hiçiese y se eligiese traça conveniente, y aviéndose ofrecido *Pedro de Lozoya*, pintor del ólio vezino de la Puebla de Guadalupe, y *Valentín Romero*, vezino de Plasencia, ensamblador, emos conferido se haga el dicho relicario a la traça e modelo de otro que el dicho Valentín Romero hiço de ensamblaje para la parrochial de Sant Martín desta ciudad, augmentado y de la manera que se contiene en las condiciones que luego se pondrá a quí. A su señoría suplico se sirva de ber las dichas condiciones y mandar se haga el dicho relicario al tenor dellas, dando licencia para todo y mandando al mayordomo de la dicha yglesia haga obligación en nombre de la dicha yglesia aviéndose ante todas cosas obligado los dichos *Pedro de Loçoya* y *Valentín Romero* en la forma y de la manera que se contiene en las dichas condiciones que van desta otra parte y firmadas dellos...

Juan de Salzedo».

(II) S/f. (Circa mes de mayo de 1600). Condiciones estipuladas para la custodia que han de hacer para la iglesia parroquial de Berzocana *Valentín Romeo*, ensamblador vecino de la ciudad de Plasencia, y *Pedro de Lozoya*, pintor de la Puebla de Guadalupe.

Las condiciones y traça que a de llevar el relicario que *Pedro de Lozoya*, vecino de la Puebla de Guadalupe, y *Valentín Romero*, vecino de Plasencia, ensamblador, an de haçer, dando su señoría licencia, para (la) yglesia parrochial de la villa de Berçocana de Sanct Fulgençio, lo qual todo sea comunicado y tratado con el licenciado Salcedo, cura de la dicha yglesia, a quien lo cometió su señoría:

- 1.^a El dicho relicario a de ser a la traça y modelo de otro que el dicho *Valentín Romero* hiço para la yglesia parrochial del señor Sanct Martín de la ciudad de Plasencia en quanto al arquitectura y senblaxe della añadido en esta forma.

- 2.^a A de ser algo más ancho, con la proporción que pareciere conviniente, imitando en esto al sagrario de la yglesia Cathedral desta ciudad.
- 3.^a A de llebar el guenco (*sic*) del primer cuerpo una arca donde a de estar el Sanctíssimo Sacramento, del tamaño que pareciere conveniente, con las puertas y traça que está comunicado a los maestros.
- 4.^a En el gueco del segundo cuerpo a de llevar un Eçe Omo sentado o de medio ariva como mexor pareçiere.
- 5.^a En el remate a de llevar un busto Resuçitado de tres quartas de alto.
- 6.^a A de llevar doçe figuras de los Apóstoles de vulto redondo en esta manera: en los dos nichos del primer cuerpo, a la mano derecha, Sanct Pedro y a la otra Sanct Pablo, de media vara de alto; en los nichos del segundo cuerpo, a la derecha a Sanct Andrés y a la otra Santiago el Mayor; en lugar de las pirámides deste cuerpo quatro Apóstoles: en las dos de en medio los dos evangelistas, Sanct Joan a la mano derecha y Sanct Matheo a la otra, en los otros dos de los lados, Sancto Tomás a la mano derecha y Sanctiago el Menor a la otra. Todas estas figuras deste segundo cuerpo an de ser de a terçia. En los remates últimos a de llevar otros quatro apóstoles: en los de en medio Sanct Philipe a la derecha y a la otra Sanct Bartolomé, en los remates de los lados San Simón a la derecha, y San Tadeo a la otra; estos quatro an de ser de a quarta.
- 7.^a En los resaltos del vanco y pedestal an de yr quatro figuras de vajo relieve (*sic*): las dos de en medio, de Sanct Lucas a la mano derecha y Sanct Marcos a la otra, y a los lados Sanct Fulgencio Obispo a la derecha y Sancta Florentina, monxa venita, a la otra, fue Virgen.
- 8.^a En los fondos del vanco, que son tres, en el de en medio la Cena de pincel y en los otros Sanct Isidro y Sanct Leandro, Arçobispos hermanos de Sanct Fulgençio y Sancta Florentina.

- 9.^a Los frisos de la cornixa an de ser de muy buena talla.
- 10.^a Es condición que toda esta obra a de llevar una (*sic*) orna-
to en que se enveba este sagrario de pilastras astriadas, de
altor del dicho sagrario con sus pedestales y cornisa y ençi-
ma desto un nicho de bara y media de alto, antes más que
menos, y en él un Sanct Joan Baptista con dos cartelas a los
lados y sus remates.
- 11.^a Es condición que toda esta obra, architettura, senblage,
excultura, talla, dorado, pintura y estofado no exceda de
mill ducados. El semblage a de ser a cargo de *Valentín Rome-
ro* y todo lo demás a cargo del dicho *Pedro de Lozoya*, y an de
hacer obligación.
- 12.^a Es condición que se entienda se hace la dicha obra a tasa-
ción, y en la forma de tasarla se remite todo a su señoría
el señor Obispo de Plasencia que es o por tiempo fuere,
para que aviéndolo consultado con personas que lo entien-
dan diga lo que mereçe, y los unos y los otros pasen por
ello, y en caso que no aya perlado en este Obispado se tase
conforme a derecho.
- 13.^a Y es condición que se les a de dar algún dinero a cada
uno conforme lo que a de hacer, con que den fianças legas
y abonadas a contento de su señoría o de aquél a quien lo
remitiere, y las fianças se den en este Obispado.
- 14.^a La madera a de ser seca y buena, limpia, como lo requiere
la obra.

Las quales dichas condiçiones, que ansí emos conferido y
concertado, lo firmamos de nuestros nombres. Luego incon-
tamente aviendo comunicado estas condiçiones con su seño-
ría del señor Obispo de Plasencia fue de pareçer que en los
lugares donde ba dicho se pongan San Fulgencio y Sancta
Florentina se pongan Sant Matías Apóstol y Sant Bernabé y
los dichos Sanct Fulgencio y Sancta Florentina se pongan en

los dos fondos donde se decía avían de yr Sanct Isidro y Sanct Leandro, que estos no bayan porque no ay lugar a donde. Es ansí mismo condición que an de acabar esta dicha custodia dentro de dos años que corran desde el día que sonare la licencia de su señoría. Juan de Salcedo. Pedro de Lozoya. Valentín Romero».

(III) 1600, 18 de mayo. Escritura de obligación otorgada por *Valentín Romero* y *Pedro de Lozoya* comprometiéndose a la ejecución de una custodia de talla y ensamblaje destinada a la iglesia parroquial de Berzocana según las condiciones que con ella tienen pactadas.

«En la ciudad de Plasencia, a diez e ocho días del mes de mayo del año del Señor de mille e seiscientos años, ante mí el presente escrivano público e testigos parecieron presentes *Valentín Romero*, vezino desta dicha ciudad, y *Pedro de Loçoya*, vezino de la Puebla de Guadalupe, e dixeron que conforme a la petición dada por el licenciado Juan de Salcedo, cura propio de la iglesia parrochial de la villa de Berçocana, e condiciones en ella ynseras e contenidas, y auto [a]cerca dello proveydo por su señoría don Pedro González de Açevedo, Obispo deste Obispado y del Consexo del rey nuestro señor, que todo ello es del tenor siguiente:

Aquí entra

Que se obligavan e obligaron por sus personas y bienes muebles e rayces avidos e por aver, el dicho *Valentín Romero* de hacer y que hará la dicha custodia de la arquiteura y sanblaje según e como se contiene e declara en las dichas condiciones e cada una dellas sin que falte cosa alguna, en el tiempo e según en ello se contiene e declara y a tasaçión como en las dichas condiciones se contiene. Y el dicho *Pedro de Loçoya* ansímesmo se obligó de dar la escultura e talla dorada y pintada y estofada según e de la forma e manera e como se contiene e declara en las dichas condiciones, a quedar lo que se refiere e refirió hecho y acabado en el tiempo en ellos contenydo y a la dicha tasaçión, sin heçeder en cosa alguna en las dichas condiciones. E para que [nos] conpelan a lo ansí cunplir cada una de

nos las dichas partes por lo que le toca y es obligado a cumplir de lo contenydo en esta escritura y condiçiones della obligamos las dichas nuestras personas y bienes muebles e rayces avidos e por aver de hacer y que haremos y cunpliremos todo lo contenido en las dichas condiçiones, sin que fecho alce cosa alguna, e no lo haziendo e cunpliendo así que su señoría y el cura o mayordomo que fueren de la dicha iglesia lo puedan mandar haçer a nuestra costa, a su contento, cunpliendo en todo el tenor e forma e manera de las dichas condiçiones...

...E lo otorgamos así, según e de la manera que dicha es ante el presente escribano público e testigos, día, mes e año dichos. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Pedro García, vezino de Plasencia, e Juan Gonçález, vezino de Guadalupe, y Diego Apariçio, vezino de la villa de Xarandilla; e los dichos Juan Gonçález e Diego Apariçio juraron a Dios e a la cruz en forma de derecho conosçer al dicho *Pedro de Locoya* y ser el mismo que se dize e nombra y otorga esta escritura, el cual lo firmó aquí de su nombre el dicho *Valentín Romero* a quien yo el escribano doy fe que conozco. Valentin Romero. Pedro de Loçoya. Pasó ante mi Diego López, escrivano».

(IV) 1600, 18 de mayo. Licencia del Obispo don Pedro González de Acevedo para proceder a la ejecución de la obra reseñada.

«En la ciudad de Plasencia, a diez y ocho días del mes de mayo de mil y seiscientos años, ante su señoría don Pedro Gonçales de Acevedo, Obispo de Plasencia del Consejo de su Magestad, paresçió presente el licenciado Joan de Salcedo, cura de la villa de Verçocana, y presentó la petiçion y condiçiones atrás contenidas. Y visto por su señoría dixo que dava y dio liçençia para que se aga la dicha custodia a la traça y de la manera y con las condiciones dichas, y mandava y mandó al mayordomo de la dicha yglesia que constándole [que] los dichos *Pedro de Locoya* y *Valentín Romero* an echo obligaçion en favor de la dicha yglesia de haçer la dicha custodia al tenor de las dichas condiçiones, él ansímismo aga obligaçion en favor de los susodichos en nombre de la dicha yglesia, obligando sus propios y rentas y que para ésto se den los mandamientos que fueren

neçarios con inserción deste auto, petición y çondiciones, que a todo ello dixo que anteponía e interpuso su autoridad y derecho y lo firmó. El Obispo de Plasencia...».

(V) 1600, 10 de junio. Escritura otorgada por el platero *Francisco Flores* y en entallador *Baltasar García*, vecinos de la ciudad de Plasencia, para cumplimentar la «fianza de Valentín Romero para los 400 reales que se le mandan dar».

«En la ciudad de Plasencia, a diez días del mes de junio del año del Señor de mille e seiscientos años, ante mí el presente escribano público e testigos paresçieron presentes *Francisco Flores*, platero, e *Baltasar García*, entallador, vezinos desta ciudad, e dixeron que por quanto por mandamiento de su señoría don Pedro González de Acevedo, Obispo deste Obispado del Consexo del Rey Nuestro Señor, están mandados a dar a *Valentín Romero* quatrocientos reales para en quenta e parte de pago de la custodia questá haciendo para la iglesia de la villa de Berzocana, los quales le a de dar e pagar el mayordomo de la dicha iglesia a quenta de lo que uviere de aver...

...nos obligamos por nuestras personas e bienes muebles e rayces avidos e por aver que los dichos quatrocientos reales que así se mandan dar al dicho *Valentín Romero* para en quenta de la dicha custodia serán bien dados e pagados para en quenta e parte de pago de la dicha custodia, donde no que no la haçiendo e trabaxando en ella hasta en más cantidad de los dichos quatrocientos reales aquellos como dicho es por sus personas e bienes volverán e darán e pagarán al mayordomo que o fuere de la iglesia de la dicha villa de Berzocana e a quien por la dicha iglesia los ovieren de aver, luego que ello sea mandado por juez competente, e para que les conpelan a lo ansí cumplir por esta carta dieron e otorgaron todo su poder cumplido a todas e qualesquier justicias...

...e lo otorgamos ansí ante el presente escribano público e testigos, día, mes e año dichos. Testigos *Diego Ximénez* e *Juan Delgado* e *Diego Pulido*, vezinos de Plasencia, e los otorgan-tes, a quien yo el escribano doy fe conozco, lo firmaron de sus nombres. *Baltasar Francisco. García Flores*. Pasó ante mi *Diego López* escrivano».

2— 1689/1721. Pagos por la hechura y dorado del Patrono titular San Juan.

[L.C. y V. de la *Cofradía de San Fulgencio y Santa Florentina*, foliado]

—Cuentas de 1689:

«Primeramente diez fanegas ... de trigo que se dieron a el escultor de Guadalupe por la hechura del Santo San Joan». [Fol. 24]

«Cuarenta y cuatro reales que demás del trigo que avía dado entregó para hazer el Santo San Joan en Guadalupe». [Fol. 24 vt.º]

—Cuentas de 1721:

«Más da en data trezientos y sesenta reales que a costado dorar el Glorioso San Juan y las andas, patrono desta villa». [Fol. 90]

«Más diez reales que tubo de costa el llevar el dorador a su tierra, de cavalgadura y mozo». [Fol. 90]

Escorial. Documentos referentes a los retablos del Cristo del Desamparo y de la Virgen Dolorosa

Documento 1

A.P. de Escorial. *L.C.F. y V., de 1728 a 1833*, s.f.. Testimonio de 3 de noviembre de 1731, en virtud del cual el escribano José Sánchez Arias ratifica el decreto firmado por el obispo de Plasencia don Francisco Laso de la Vega y Córdoba, el 26 de mayo de 1730, dando licencia para costear de los caudales de la parroquia y sus cofradías el retablo de la Virgen de los Dolores.

«Yo, Joseph Sánchez Arias, notario apostólico por autoridad apostólica y ordinario, vecino y escrivano público de el número, juzgado, ayuntamiento de esta villa de el Escorial y otrosí escrivano de la fábrica yglesia de la parrochial de esta dicha villa, zertifico, doy fe y thestimonio de verdad a los señores que el presente vieren, cómo su merced el señor lizenziado don Manuel Carrasco, cura rector de la parrochial de ella, exhibió ante mí y ante los mayordomos y alcaldes diputados de la dicha yglesia y de las cofradías sitas en ella: un decreto firmado de

el Ylustrísimo Señor don Francisco Laso de la Vega y Córdova, Obispo de este Obispado, y refrendado de su secretario de cámara don Juan Benito de Echeverría, su data en la ciudad de Trujillo, en los veinte y seis de maio de el año prósimo pasado de mil setecientos y treinta, por el qual su Ilustrísima da lizencia y facultad a dicho señor cura para que así de los cavdales de la dicha yglesia, como de las [de]más cofradías, sacase y aplicase las cantidades nezesarias para ayuda de la costa de el retablo de Nuestra Señora de los Dolores, las quales manda su Ylustrísima a los señores visitadores que se siguieren, abonon en las quantas las cantidades que se sacaren de ellas, cuio decreto orijinal con el memorial queda em poder de dicho señor cura a que me remito, y en fe de ello para que así conste de, pedimiento de dicho señor cura, quien firmó aquí, doy el presente que signo y firmo en esta dicha villa de el Escorial, en tres días del mes de nobiembre, año de mil setecientos y treinta y uno. Lizenciado Manuel Carrasco. Joseph Sanchez Arias, escrivano apostólico»

Documento 2

A.P. de Escorial. VV. Documentos parroquiales. Cantidades pagadas entre 1730 y 1731 por el retablo de Ntra. Sra. de los Dolores y registradas en los libros de cuentas de la parroquia y la cofradía del Santísimo Sacramento.

—*Libro parroquial de Cuentas de Fábrica y Visitas de 1728 a 1833*, s.f. Cuentas referentes a 1728-1731.

«Yten se le pasan en quenta seiscientos reales que en virtud de despacho de el Ylustrísimo señor Obispo a entregado al señor cura para aiuda de la obra de el retablo de Nuestra Señora de los Dolores, con [como] lo han hecho nuestras cofradías, la del Santísimo Salvador y Sant Lázaro, que por constar haverlos pagado, se le pasan en quenta».

—*Libro de Cuentas y Visitas de la Cofradía del Santísimo Sacramento de 1701 a 1758*, s.f. Cuentas del año 1731.

«Más se le pasan y reciben en quenta seiscientos reales de vellón que a pagado al señor cura don Manuel Carrasco en

virtud de un decreto de el Ylustrísimo señor don fray Francisco Laso de la Vega, Obispo de este Obispado de Plasencia, su data en los de este presente año de la fecha, con el que a sido requerido para aiuda al retablo de la Virgen Santísima de los Dolores que se a colocado en la parrochial de esta dicha villa en el dicho año, que por ser así y haverlos satisfecho de el caudal de la cofradía de el Santísimo Sacramento de esta villa en cuiu virtud se le pasan y reciben en quenta».

Documento 3

A.P. de Escorial. VV. Documentos parroquiales. Pagos efectuados entre 1731 y 1735 por la costa del retablo del Santísimo Cristo del Desamparo (o de la Agonía), consignados en los Libros de Cuentas de Fábrica y Visitas de la parroquia y las cofradías del Buen Nombre de Jesús, el Santísimo Sacramento y la del Cristo del Desamparo y Ntra. Sra. del Mayor Dolor.

—*Libro parroquial de Cuentas de Fábrica y Visitas de 1728 a 1833*, s. Cuentas referentes a 1731-1733.

«Más trezientos y setenta y quatro reales vellón que a pagado al señor cura don Pedro Antonio, que santa Gloria aia, para ayuda a la costa de el retablo de el Santísimo Cristo de la Agonía, en virtud de decreto de el señor Obispo. Consta de recivo que tiene. Procedida de la vaca y herala que se vendió para dicho efecto».

«Más tiene pagado al retablero Bartolomé Xerez, vecino de Truxillo, que es el que haze¹⁴² el de el Santísimo Cristo de la Agonía, ziento y dos reales en el valor de ocho fanegas y media de centeno, a ración de doze reales cada fanega, que son las ynclusas a las 24 fanegas que llevó».

—Cofradía del Buen Nombre de Jesús. *Libro de Cuentas y Visitas de 1655 a 1743*, s.f. Cuentas de 1733, referentes al año 1732.

«Asimismo se le haze cargo de ziento y quarenta y tres reales en que se vendió un heral de esta cofradía en esta villa a don

142. La palidez de la tinta no nos permite hacer una lectura segura de esta palabra.

Carlos Francisco Blázquez, presbítero vecino de Villanueva de la Serena, para ayuda a hacer el retablo de el Santísimo Cristo de el Desamparo que se a traído de Madrid, que se a de colocar en la yglesia parrochial de esta villa, en virtud de decreto de el Ilustrísimo y Reverendísimo señor Obispo, cuia comisión dió para la venta de las reses de cofradías para el dicho efecto al licenciado don Pedro Moreno, cura rector que fue de esta villa, ya difunto, con cuia yntervención se vendió». (Partida correspondiente al cargo).

«Más ziento y quarenta y tres reales que a dado al señor cura don Pedro Rodríguez Moreno, ya difunto, para el efecto que expresa la partida de el cargo de la venta de el heral de donde procedió la dicha cantidad. Consta de el recivo que exhibió de dicho señor cura».

«Más se le pasan setenta y siete reales vellón que dicho mayor-domo a pagado por estarle repartido para acabar de pagar la costa de el retablo del Santísimo Cristo de el Desamparo en virtud de orden de el Señor Obispo. Consta de recivo que exhibió de el padre fray Joseph de la Madre de Dios, theniente de cura que fue de esta villa por vacante de el cura desta villa».

— *Libro parroquial de Cuentas de Fábrica y Visitas de 1728 a 1833*, s.f. Cuentas referentes a 1733, julio-octubre.

«Más ziento y ochenta y quatro reales vellón que a pagado a Bartolomé Xerez, retablero de Truxillo, los que fueron repartidos en el último tercio a la obra de el retablo de el Santísimo Cristo de el Desamparo que está en la parrochial de esta villa. Consta de recivo de maestro. Repartimiento en virtud de decreto de el Ylustrísimo señor Obispo, como consta en las quantas antecedentes».

— *Libro de Cuentas y Visitas de la Cofradía del Santísimo Sacramento de 1701 a 1758*, sin fol. Cuentas del año 1733 (1731-1733).

«Más se le pasan por bien pagados un mil doscientos y seis reales de vellón que dicho mayordomo a pagado y está de su cargo satisfacer al retablero de el Santísimo Cristo de la Agonía

en virtud de decreto de el Ilustrísimo señor Obispo, para que las cofradías de esta villa diesen el ymporte de su costa, y se repartió por aora esta cofradía esta cantidad. Consta de recivo que tiene de haverlos pagado así a dicho señor cura (difunto) y a Bartolomé Xerez, retablero vecino de Trujillo».

—*Libro de Cuentas y Visitas de la Cofradía del Cristo del Desamparo y de Ntra. Sra. del Mayor Dolor de 1732 a 1815*, foliado. Descargos relativos a 1735, fols. 2 y 2vt.º

«Más da en data y se le pasan en quenta treinta reales que costó traer el retablo de Truxillo».

«Más da en data y se le pasan en quenta nueve reales que costó la tabla del bastidor del altar del Santísimo Cristo y hazerle».

«Más quatro reales que costó una cabritilla para el altar».

«Más da en data sesenta y tres reales que costó una arroba de hierro para azer alcaiatas, clavos tachuelas y otros clavos con lo que llevó el maestro para el retablo del Santísimo Cristo».

«Más da en data y se le pasan en quenta veinte y siete reales que se hizp de gasto con los maestros que asentaron el retablo del Santísimo Cristo».

«Más cien reales que pagó a Bartolomé Xerex, resto del retablo del Santísimo Cristo».

Documento 4

A.P. de Escurial. *L.C. y V. de la Cofradía del Cristo del Desamparo y de Ntra. Sra. del Mayor Dolor*, 1732-1815, foliado. Visita de 29 de diciembre de 1749, efectuada por don Agustín Collantes de Aragón, dignidad, Arce-diano de Béjar en la S.I.C. de la ciudad de Plasencia, Visitador general del Obispado de Plasencia, sede vacante en estos momentos. Fols. 23 y 23 vt.º Mandato sobre los retablos:

«Y por quanto ha notado su merced con notable lástima que las dos sagradas ymágenes del Santísimo Cristo del Desamparo y María Santísima del Mayor Dolor, por estar espuestas

frente por frente a los vientos norte y septentrional padezen notable detrimento, especialmente la de María Santísima, cuió ropaje va endido por diferentes partes y aún la toca una en el cuello, siendo esto tan digno de remedio por ser ymágenes tan peregrinas, aviéndose éste consultado con facultativos para evitar en el modo posible tan grave daño, su merced dicho señor Visitador mandó que estos altares se trasladen a los ángulos colaterales al altar mayor; y por lo respectivo al de Nuestra Señora se le haga, quando lo permita, un nicho en forma de tabernáculo o de otro modo tan, que se pueda gozar la ymagen con más commodidad que ahora; y por lo que dize al Santísimo Cristo, se le compre un velo morado, todo lo qual queda a disposición del cura rector, a quien se da comisión para ello con facultad de vigiar y absolver».

—Descargo de 1751, fol. 25:

«Más se le pasan en cuenta trezientos y cinco reales que costó el mudar los retablos, en que entró maestro, peones de canteoría, de criado, cal, clavos, de lo demás».

Documento 5

A.P. de Escorial. *L.C.F. y V. de 1728 a 1833, s.f.*; *L.C.F. y V. de la Cofradía del Cristo del Desamparo y de Ntra. Sra. del Mayor Dolor de 1732 a 1815, foliado*. Mandato de bajar los retablos del Santo Cristo y Ntra. Sra. de los Dolores del presbiterio, según la Santa Visita que a la parroquia hizo en 1772 el licenciado José Fernández Díez [*L.C.F. y V. de 1728 a 1833, s.f.*]

«(...) Y concluida la visita de lo concerniente a la sacristía, pasó su merced a hacer la de la yglesia y altares erectos en ella y sus ymágenes, y en su visita y reconocimiento mandó que los dos altares colaterales al mayor, sitios en su presbiterio, se quiten y dejen en libertad para el uso libre de dicho altar, por ceder en mayor ostentación y hermosura de dicho altar mayor y franco uso a los ministros que le sirben, el que oy se halla ympevido, cuyas ymágenes se coloquen en la capilla maior contigua, afuera del presbiterio, con sus respectivos retablos y los que ocupan dicha capilla mayor se coloquen en el cuerpo de

dicha yglesia, y que en el retablo del Santísimo Cristo el cura párroco de ella manda construir un lugar cómodo y dezente donde se coloquen y reserben las santas reliquias y auténticas que tiene dicha yglesia, por hallarse en un lugar poco decente, que ha resultador padecen alguna fracción dichas reliquias, y que para una de ellas se compre un relicario donde colocarlas y reserbarlas para su mayor decencia se pondrá un cristal que las reserve y unas puertas con su llave que estará en poder de dicho cura, manifestándolas para su adoración al pueblo en los tiempos de rogativas públicas, casos de nezesidad y días de la festividad de los santos cuyas son dichas reliquias, y se concede lizenca a dicho cura párroco para que pueda beneficiar uno de los retablos, que deven bajarse del presbiterio de dicho altar mayor a la capilla de la yglesia, mandando fabricar con la capacidad posible, otro que aga uniformidad con el de Ntra. Sra. del Mayor Dolor (...).

—*Libro de Cuentas y Visitas de la Cofradía del Cristo del Desamparo y de Ntra. Sra. del Mayor Dolor de 1732 a 1815*, foliado. Descargos relativos a 1779, fols. 45 y 45 vt.º Descargos relativos a la traslación de los retablos.

«Más trezientos reales vellón que pagó a Francisco Gómez de Aguilar, tallista vezino de la Abertura, por mudar y colocar los retablos en los altares que oy se hallan el Santísimo Cristo de la Agonía y Nuestra Señora de los Dolores, y concluir las mesas».

«Más ochenta y quatro reales que pagó al mismo tallista por hazer el sagrario y su talla y colocarle en el altar del Santísimo Cristo. Presentó recivo de ambas partidas».

«Más quarenta y quatro reales que hize constar por recivo haver satisfecho a Diego Revollo menor, por onze jornales a quatro reales cada uno, por otros tantos días que asistió de peón a la construcción de los dos altares».

«Más veinte dos reales que pagó a Domingo Navarro por los clavos grandes y pequeños con alcaiatas que hizo para asegurar los retablos. Consta de su recivo».

Garciaz. Documentos sobre los retablos de la parroquia

Documento 1

Noticias sobre el antiguo retablo mayor

A.P. de Garciaz. L.C.F. y V. de 1539 a 1634, foliado (incompleto); L.C.F. y V. de c.1630 a 1690, foliado; L.C.F. y V. de 1701 a 1759, foliado; L.C.F. y V. de 1759 a 1828, foliado en parte.

1540-1762. Evolución histórica del antiguo retablo mayor parroquial.

—Cuentas del período 1540-41:

«Más envié un día a dar recavdo a un maestro que me adobó el retablo y la janbrana (*sic*) onde está Nra. Señora... [Este asiento aparece tachado en el original]». [L.C.F. y V. de 1539 a 1634, foliado (incompleto), fol. 18]

—1635-37. Limpieza acometida en la capilla y retablo mayor:

«Pagué a *Juan Sillero* y a *Gonzalo Pérez* por limpiar la capilla y retablo, las telarañas que tenía, ocho reales». [L.C.F. y V. de c.1630 a 1690, foliado, fol. 26 vt.º]

—Cuentas de 1738, ref. a 1736-37:

«Yten se le pasan ziento veinte y siete reales que tubo de costa el mudar el retablo de el altar mayor». [L.C.F. y V. de 1701 a 1759, foliado, fol. 98 vt.º]

—Cuentas de 1743:

«Yten se le pasan sesenta y cinco reales de asentar el retablo». [L.C.F. y V. de 1701 a 1759, foliado, fol. 116 vt.º]

—Cuentas de 1760:

«Yten da en data treinta reales vellón que en el año de esta quenta an pagado a las personas que mudaron el retablo mayor». [L.C.F. y V. de 1759 a 1828, foliado en parte]

—Cuentas de 1762:

«Yten da en dada sesenta y quatro reales que tuvo de costo el mudar el retablo del altar mayor...». [L.C.F. y V. de 1759 a 1828, foliado en parte]

Documento 2
Antiguo retablo-relicario

A.P. de Garciaz. L.C., V., *Listas de Hermanos, etc., de la Cofradía de las Reliquias, de 1624 a 1727*, foliado; L.C.F. y V. de c.1630 a 1690, foliado.

1— 1624-30. «Memoria de las limosnas que se van juntando, gasto y recivo que se va haziendo en la obra y capilla de las reliquias desta villa, desde que se ahondaron los primeros cimientos para poner la piedra; desde que yo Miguel Cañas, clérigo, soi mayordomo hasta ver su último fin: así del manpuesto y bóveda, luzir la capilla, hazer el altar y el retablo, como lo demás que de allí adelante se obiere y hiziere es lo siguiente». [L.C., V., *Listas de Hermanos, etc., de la Cofradía de las Reliquias, de 1624 a 1727*, foliado] [Nota: omitimos los descargos relativos a obras de albañilería]

—Cuentas de 1624 (a las que corresponden el encabezamiento del presente apdo):

«De hazer el altar y encalar el suelo de la capilla, diez i seis reales». [Fol. 2]

«Más veinte reales que di a *Sevastían Rodríguez*, oficial de azer retablos, porque vino a mi pedimiento a aesta villa i vio ... la capilla y visto dio la traça para el retablo». [Fol. 2 vt.º]

—Cuentas de 1625:

«Tengo pagados al retablo ochoçientos reales». [Fol. 5]

—Cuentas de 1626:

«Di veinte y quatro reales a *Sevastían Rodríguez*, maestro del retablo, porque vino a ver la capilla para la hazer i dar la traça; vino a mi pedimiento». [Fol. 6 vt.º]

«Di a Pedro Tomás, escrivano de Guadalupe, seis reales porque hiço i sacó la escritura del contrato de el retablo». [Fol. 6 vt.º; repetido en fol. 30]

«Más 40 reales de traer el retablo de Guadalupe». [Fol. 7; según las partidas —repetidas— del folio 30 vt.º, el coste total por su transporte desde Guadalupe ascendió a 50 reales]

«Más compré unas chillas i clavos para asentar el dicho retablo quando se traxo. Costó todo 16 reales». [Fol. 7; según las partidas del fol. 30 vt.º, donde de nuevo aparecen consignadas, el coste total de asentar la obra fue de 12 reales]

«Más 24 reales al doctor Melo, abogado, de sus pensiones en el pleito contra Alonso García sobre el hacer el retablo». [Fol. 31]

«Más diez reales al procurador». [Fol. 31]

«Veinte reales al escrivano...». [Fol. 31]

«Del juez cuatro reales». [Fol. 31]

«Cuarenta y seys reales del terciopelo carmesí para aforar el cofre de la cabeça de Santa Úrsula». [Fol. 31]

—Cuentas de 1630:

«Para lo qual da por descargo y se le reciben y pasan en quenta ducientos y beinte y seis mil y treçientos y setenta y quatro maravedís que parece a gastado en hacer el dicho retablo». [Fol. 33]

2— 1630. Dorado del retablo, trabajo que estuvo a cargo de Francisco de Hermosilla, dorador. [L.C., V, *Listas de Hermanos, etc., de la Cofradía de las Reliquias, de 1624 a 1727, foliado*]

(I) 1630, 19 de julio. Mandato del doctor don Antonio de la Parra, Visitador del Obispado de Plasencia, para que la cofradía de las reliquias abone lo que se le debe por el dorado del retablo.

«En la ciudad de Truxillo, en diez y nueve días de el mes de julio de mil y seiscientos y treinta años, su merced el doctor

don Antonio de la Parra, Visitador de este Obispado por su señoría don Francisco de Mendoça, Obispo de él, dixo que por cuenta de la Visita que se hizo en la billa de Garciaz le consta que la capilla de las reliquias que está en la yglesia de la dicha villa debe a *Francisco de Hermosilla*, dorador, más de cien ducados por aver dorado el retablo de las dichas reliquias y a Isabel García, mujer de Pedro Quadrado, se la deben setecientos reales por averlos prestado para madera para el dicho retablo, y a su merced consta que la dicha capilla tiene a el presente ducientos y sesenta ducados que le mandó Joana Fernández, difunta, con carga de una misa de cada ducado de treinta que salienen. De los dichos ducientos y sesenta ducados su merced mandó ... se pague a los dichos *Francisco de Hermosilla*, dorador, y a la dicha Ysabel García, que para dicho efecto su merced lo tiene proveido y da licencia...». [Fols. 34-34 vt.º]

(II) 1630. Hechura y dorado de los brazos del relicario: de la hechura se encargó el escultor Trujillano *Benito Roxo* y de su dorado *Francisco de Hermosilla*.

«Más pagué a *Benito Roxo*, escultor de Trujillo, por los braços que hizo de madera, cuarenta y dos reales por autos» [Nota: según la cantidad de maravedís que figura al margen de la cuenta, fueron fueron 40 reales —1.360 mrs.— lo que importó el trabajo]. [Fol. 35]

«A *Francisco de Hermosilla*, dorador, por dorarlos i encarnarlos, quatro ducados». [Fol. 35]

3— 1654, 2 de octubre. Visita pastoral del doctor don Francisco Ruiz de Palacios. Mandatos relativo a la capilla de las reliquias.

«Yten aviendo visto el santuario tan grande que ay en la parrochial desta villa, tan digno de estimación, culto, devoción y reverencia por las insignes reliquias que en él ay, y porque entre todas como principal está una de Lignum Crucis, a la qual por el contanto (*sic*) de la Preciosa Sangre de Christo Nuestro Redentor se desvela veneración del culto latría, y es preciso que a tan santuario no le falte luz y la renta

de la capilla no basta para mantener la lánpara, encargo a los oficiales e cristianos vecinos y moradores desta villa tomen disposición de manera que arda siempre la dicha lánpara...». [L.C.F. y V. de c.1630 a 1690, foliado, fol. 157 vt.º]

4— 1699. Posteriores intervenciones en el retablo-relicario.

«Más se le pasan cinquenta y ocho reales que dicho mayor-domo a pagado, los quarenta y dos dellos al dorador que acavó de dorar las andas que tiene dicha capilla, tres reales de componer el retablo, y treze reales de reparos de la casa de dicha capilla». [L.C., V., *Listas de Hermanos, etc., de la Cofradía de las Reliquias, de 1624 a 1727*, foliado, fol. 140]

Documento 3

Retablo de Ntra. Sra. del Rosario

A.P. de Garciaz. *L.C.V. y otros de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario, de 1727 a 1788*, foliado.

1784. Desmontaje del retablo dedicado a Ntra. Sra. del Rosario.

—Cuentas de 1785, ref. a 1784:

«Yten ciento dos reales y medio que ha costado quitar el retablo, hazer otra peana y asentarle en ella, costo de alcaayatas para su seguración». [Fol. 154]

Documento 4

Inventario de bienes de la parroquia

A.P. de Garciaz. *L.C.F. y V. de 1539 a 1634*, foliado (incompleto).

1542, 25 de junio.

«Ymáginés e retablos

- Un retablo de talla de çinco órdenes pintado e dorado de pinzel, y en la orden de en medio en lo alto tiene la ymagen de Nuestra Señora de vulto y baxo della en un tabernáculo la ymagen de Santiago.

- Dos ymáginés del Nyño Gesú de madera de bulto.
- Otra ymájen de Señor Sant Pedro de madera de bulto.
- Otra ymájen de Sant Juan Baptista de madera de bulto.
- Otra ymájen de santa Catherina de madera de bulto.
- Otra ymajen de madera de bulto de Santo Roque (...).
[Fols. 35-35 vt.º]

Logrosán. Documentos referentes al retablo mayor

Documento 1

Antiguo retablo mayor de la iglesia parroquial

A.P. de Logrosán. *L.C.F. y V. de 1586 a 1601*, foliado.

1591. Aderezos acometidos en la obra.

«Pagué a *Juan Sánchez*, carpintero, un real porque adereçó un palo que se cayó del retablo». [*L.C.F. y V. de 1586 a 1601*, foliado, fol. 105 vt.º]

Documento 2

Retablo mayor de la iglesia parroquial

A.P. de Logrosán. *L.C.F. y V. de 1680 a 1740*, foliado; *L.C.F. y V. de 1740 a 1776*, foliado.

1— 1734-35. Reformas en el conjunto presbiterial, previas a la hechura de un nuevo retablo mayor.

—Cuentas de 1734:

«Más quatrocientos y cinquenta reales que costó el retocar al glorioso San Mateo por estar yndecente. Costó de rezibo». [*L.C.F. y V. de 1680 a 1740*, foliado, fol. 240 vt.º]

—Cuentas de 1735:

«Más docientos y setenta y cinco reales y diez maravedís que costó dorar el sagrario del altar maior, el trono y el Santo Patrono que se ha de llebar en las prozesiones». [*L.C.F. y V. de 1680 a 1740*, foliado, fol. 247]

«Más quinze reales del costo de hazer unas gradas para suvir ... la custodia». [*L.C.F. y V. de 1680 a 1740, foliado, fol. 248*]

«Más ciento y dos reales y medio que tubo de costa de portugueses sacar a fuera el altar maior y hazer el plano, a causa del retablo nuevo que se hizo, y no poderse poner sin sacarle a fuera». [*L.C.F. y V. de 1680 a 1740, foliado, fol. 248 vt.º*]

2— 1742. Pleito con el maestro del retablo.

«Más ciento y cinquenta y cinco reales y veinte maravedís que hasta oi se han gastado en el pleyto que la yglesia tiene con el maestro de el retablo sobre cumplir la escritura». [*L.C.F. y V. de 1740 a 1776, foliado, fol. 19 vt.º*]

3— 1767-72. Gastos diversos en el dorado del retablo mayor.

—Cuentas de 1769, ref. a 1767-68:

«Más se le adaptan quarenta y un reales y treinta maravedís que tuvo de costa en hazer el andamio, poner tablas y descomponerle para pintar y dorar el retablo de el altar maior». [*L.C.F. y V. de 1740 a 1776, foliado, fol. 211 vt.º*]

—Cuentas de 1771, ref. a 1769-70:

«Más se le abonan setezientos y treinta reales y veinte maravedís que tuvo de coste en pintar y dorar parte de el retablo de el altar maior, pues aunque costó dos mil reales más que los arriba expresados, los dieron diversos devotos, por lo que no se le adaptan, sí sólo los setezientos treinta reales y maravedís ia expresados». [*L.C.F. y V. de 1740 a 1776, foliado, fol. 219 vt.º*]

—Cuentas de 1773, ref. a 1771-72:

«Más trezientos y setenta y quatro reales que ha tenido de costo el dorar el sagrario de abajo y limpiar los retablos de las santas ymágenes de la Concepción y Rosario, incluso el oro y manos de maestro». [*L.C.F. y V. de 1740 a 1776, foliado, fol. 236 vt.º*]